

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ETUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 190186, Boulevard Haussmann
PARIS-8^e

Téléphone : EUROpe 47-08

Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

SOMMAIRE

<i>La rencontre de Belgrade</i>	1	<i>La marine marchande soviétique</i>	18
<i>Un réseau d'espionnage soviétique : « Rote Kapelle »</i>	5	<i>Les chemins de fer soviétiques</i>	21
<i>Théorie et pratique du crypto-commu- nisme</i>	9	<i>La presse et la radio en U.R.S.S.</i>	23
<i>Memento de la « guerre froide »</i>	12	<i>Les Moldaves déportés en U.R.S.S.</i>	25
LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIETISE		<i>« L'amitié sino-soviétique »</i>	27
<i>L'emprunt forcé en Union Soviétique..</i>	15	<i>Le nombre des prisonniers politiques dans la zone soviétique d'Allemagne</i>	28

La rencontre de Belgrade

TOUT le monde en Europe ignorait l'existence d'un conflit entre Staline et Tito avant la fameuse résolution du 28 juin 1948 ; alors que, pendant trois mois déjà, ces « dignitaires » correspondaient violemment et luttèrent sournoisement.

Lorsque Khrouchtchev s'offrit d'aller à Belgrade, de nouveau tout le monde en Occident était dans l'ignorance, tout le monde, y compris le premier ministre de Turquie, Menderes, en visite quelques jours auparavant à Belgrade. Rendue publique, cette décision sensationnelle provoqua immédiatement des commentaires sur le passé et sur l'avenir.

Pour ne pas répéter un certain nombre de faits fondamentaux sur l'évolution des rapports entre Tito et Moscou, nous nous bornerons à citer quelques thèses formulées dans notre bulletin, le 16 janvier 1954, une année et demi avant le voyage de Khrouchtchev, Boulganine et Mikoïan.

En énumérant tous les signes d'une amélioration des rapports soviéto-yougoslaves depuis la mort de Staline, nous écrivions : « Une nouvelle étape à venir dans la continuation de cette politique de rapprochement progressif pourrait être le rétablissement des échanges commerciaux ». C'est un fait acquis : les dernières statistiques yougoslaves sur le commerce extérieur témoignent d'une augmentation très sensible des échanges avec tous les pays communistes, notamment avec l'U.R.S.S.

Au sujet des staliniens yougoslaves réfugiés dans les pays satellites et en U.R.S.S. nous écrivions : « ... A mesure que les rapports entre Tito et Moscou iront s'améliorant, Moscou réduira au silence les Yougoslaves qui ont préféré Staline à Tito ». A ce moment paraissaient encore plusieurs journaux des kominformistes yougoslaves

et le poste émetteur « Yougoslavie libre » fonctionnait régulièrement. Depuis septembre dernier toutes ces voix se sont tues. On prévoit également le rapatriement des kominformistes yougoslaves.

Sur les relations futures de Tito avec les puissances occidentales nous écrivions encore : « Il n'évitera pas tout contact avec les Occidentaux, notamment avec les dollars, les armes et l'approvisionnement américains, d'autant plus que ceux-ci ne sont accompagnés d'aucune condition en contre-partie. Mais il évitera encore plus que par le passé, tout engagement précis et concret à l'égard de l'alliance occidentale, comme l'intégration de son armée dans l'ensemble des plans stratégiques atlantiques, l'octroi des bases militaires et l'accueil d'instructeurs occidentaux ».

Cette affirmation paraissait en totale contradiction avec la déclaration faite par Tito, le 23 avril 1954, sur son éventuelle adhésion à la C.E.D. ; ce que la presse avait pris au sérieux. C'était pourtant oublier, ce que nous rappelions dans notre dernier numéro et ce que nous avions toujours écrit, à savoir que « les assurances verbales n'ont, de la part des communistes, aucune importance ». Ces déclarations titistes coïncidaient avec deux faits importants : l'échéance des nouveaux crédits occidentaux et la tentative soviétique de pure propagande d'adhérer au Pacte atlantique. Ce n'était qu'une manœuvre (typiquement communiste) de Tito : il s'est bien gardé de proposer sa candidature au Pacte atlantique, organisme qui existait et fonctionnait depuis des années et dont la Turquie et la Grèce étaient membres ; au contraire il proposa la participation de la Yougoslavie à la C.E.D. qui n'existait pas, dont on ignorait l'avenir, qui devait d'ailleurs être limitée aux pays du plan

Schuman et dans laquelle la Turquie et la Grèce ne figuraient pas.

Le 19 septembre, après l'échec de la C.E.D. et l'octroi des nouveaux crédits à la Yougoslavie, Tito déclarait : « Nous n'avons jamais cru que la C.E.D. entrerait dans la vie et nous avons toujours affirmé que c'était un avorton, une création artificielle, quelque chose qu'on ne pouvait pas espérer voir un jour se réaliser ». Dans ce discours, Tito accusait le pacte atlantique de « tendances antisocialistes », ce qui voulait dire qu'il refusait d'y adhérer. Finalement dans l'article que *l'Express* a publié le 21 mai, à la veille de l'arrivée de Khrouchtchev à Belgrade, Tito écrivait : « ... A une époque donnée, le Pacte atlantique était indispensable et justifié. Je considère qu'à l'heure actuelle, le Pacte atlantique évolue dans le sens négatif et qu'il ressemble de plus en plus à une épée de Damoclès... » Traduit en langage clair, cela signifie que le Pacte atlantique était indispensable à l'époque où Staline voulait sa tête et qu'il est inutile maintenant que Khrouchtchev vient lui rendre visite.

Enfin, à la question : Tito rentrera-t-il dans le bloc soviétique ? nous répondions en janvier 1954 : « Il n'existe aucune chance, tant que Tito vivra, que cette amélioration aboutisse à la réintégration totale de la Yougoslavie dans le bloc soviétique ». Une année et demie plus tard ajouts : malgré le voyage spectaculaire de Khrouchtchev.

Ceci dit, si on veut envisager le problème des rapports entre Tito et Moscou dans son évolution générale, il faut constater que jusqu'en 1953 Tito était considéré en Occident comme l'ennemi numéro 1 de Moscou (en réalité, il était pour Staline l'homme à abattre numéro 1) et qu'aujourd'hui personne ne parle plus de l'hostilité de Tito envers l'U.R.S.S., mais seulement de sa prudence. Il faut constater également que jusqu'en 1953 on comptait beaucoup et un peu partout sur l'expansion du titisme aux pays communistes et aux partis communistes et qu'aujourd'hui personne n'en parle plus, y compris Tito. De même, il est à souligner que les rapports entre Tito et Moscou sont plus cordiaux aujourd'hui qu'il y a un an, tandis que ses rapports avec les Occidentaux, y compris la Grèce et la Turquie, le sont moins. Finalement, il ne faut pas oublier que les relations de Tito aussi bien avec Moscou qu'avec l'Occident ne sont pas définitives...

Objectifs différents de Tito et du Kremlin

La position de Tito est beaucoup plus facile à définir que celle des chefs soviétiques : il n'a pas voulu le conflit avec Moscou, mais il l'a préféré à la mort ; lorsque Staline disparut, l'intérêt

de Tito était dans l'arrêt des hostilités avec l'U.R.S.S., mais sans que cela l'entraîne à redevenir un vulgaire satellite.

L'attitude du gouvernement soviétique à son égard ne paraît obscure que parce qu'elle a connu deux temps distincts : avant et après la mort de Staline, et qu'elle s'est développée en même temps que les promotions et disparitions successives de Jdanov, de Malenkov, de Béria et que la montée de Khrouchtchev, ce qui donnait matière aux faiseurs d'histoires (secrètes) du Kremlin. On prétendit tout d'abord que Jdanov avait partie liée avec Tito et que tous les deux furent liquidés par Malenkov, bien entendu ceci sans aucune preuve. Franz Borkenau, annonçait dans une « étude » publiée après le 19^{me} congrès bolchevik : « *Malenkov ne déclencha pas sa contre-attaque ouvertement contre Jdanov, mais contre Tito, qui était beaucoup plus vulnérable* ». L'affirmation était sans fondement et quelques mois plus tard, à l'époque où Malenkov était le chef du gouvernement soviétique, ce terrible liquidateur de Tito cessa la guerre et rétablit les relations diplomatiques avec la Yougoslavie. Aujourd'hui, beaucoup de gens en Occident attribuent à Molotov la responsabilité de la querelle, le Politburo bolchevik par la bouche de Khrouchtchev l'a imputée à Béria... Il n'y a vraisemblablement pas plus d'exactitude à cette affirmation-là qu'à celle-ci.

En réalité, il n'y avait qu'un seul responsable — Staline. Tant qu'il vivait ses courtisans du Politburo l'approuvaient ; dès qu'il mourut, ils voulurent tous mettre fin à ce conflit. La reprise amorcée sous Malenkov et Béria, franchit une étape nouvelle sous Khrouchtchev et Boulganine. En automne dernier des signes précurseurs l'indiquaient : le silence fut imposé aux kominformistes yougoslaves en U.R.S.S., en octobre un oukaze fit retirer de la circulation tous les livres et pamphlets édités contre Tito et le calendrier soviétique pour 1955 omit de mentionner — pour la première fois — à la date du 5 octobre, la publication du communiqué sur la fondation du Kominform.

Le voyage à Belgrade comporte un élément important et nouveau : le Politburo a voulu, selon toute vraisemblance, régler le conflit avec Tito, autant que Staline a voulu le provoquer. Ce conflit n'opposa pas deux Etats, mais deux partis : Staline, secrétaire général de son P.C. avait attaqué Tito, secrétaire général du P.C. yougoslave. Le fait que Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti bolchevik, mène la délégation à Belgrade est significatif.

Tout d'abord, s'il s'agissait uniquement de relations diplomatiques normales, ce voyage n'aurait aucun sens, puisque ces relations sont rétablies entre la Yougoslavie et tous les pays communistes. S'il s'agissait des échanges commer-

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 86, boulevard Haussmann, Paris (8^{me}).

ciaux, la présence des chefs communistes yougoslaves et soviétiques ne serait pas nécessaire. Enfin, s'il s'agissait d'entretiens entre deux chefs de gouvernement la présence de Boulganine y suffirait, (Khrouchtchev irait-il, par exemple, rencontrer Eisenhower ou Eden ?) (1).

De plus Khrouchtchev, chef officiel de la délégation, fut le seul avec Chepilov, directeur de la *Pravda*, à voir indiquer son titre dans le P.C. soviétique, alors que pour Boulganine, Mikoïan et les autres on ne signalait que leur fonction dans le gouvernement. Ceci signifie que Khrouchtchev s'est rendu à Belgrade dans le but de traiter des « affaires » concernant les deux partis communistes en conflit. Jusqu'à maintenant il ne s'est jamais déplacé (dans le bloc soviétique) pour participer à une conférence diplomatique ou militaire : en novembre dernier à Moscou ou récemment à Varsovie, il laissa la besogne à Molotov ou à Boulganine. Par contre, il s'est rendu aux congrès des partis communistes de Tchécoslovaquie et de Pologne et il a conduit la délégation chez Mao Tsé-toung, dont la « troïka » était identique à celle de Belgrade : Khrouchtchev, Boulganine (qui n'était pas encore président du gouvernement) et Mikoïan.

S'il est seulement probable que le Politburo bolchevik comptait aboutir au règlement des rapports entre les deux partis communistes, il est presque certain que Tito ne l'accepte pas encore. Dès le premier communiqué officiel, *Borba*, organe du P.C. yougoslave, signalait qu'il s'agissait de délégation d'Etat, et n'indiquait que les fonctions gouvernementales des membres de la délégation yougoslave. Au cours des premiers entretiens, *Borba*, visiblement inspiré par en haut, continua obstinément de parler uniquement de relations entre deux Etats.

La raison de cette attitude de Tito est très simple : il se rend parfaitement compte que tant qu'il gardera en main le P.C., il pourra rester maître absolu de l'Etat yougoslave. Ayant résisté avec succès à la manière forte des soviétiques il ne se laisse pas intimider par la manière douce. Car, une nouvelle unité de pensée et d'action du P.C. yougoslave avec le P.C. soviétique porterait de graves dangers pour Tito, à commencer par le fait mineur qu'il devrait de nouveau reprendre la glorification du système soviétique (jusqu'à maintenant il n'a observé qu'un silence discret, après avoir cessé toute attaque) jusqu'au fait majeur : l'arrivée de « spécialistes », avec leur inévitable noyautage, infiltration, espionnage et tout le reste dont il s'est débarrassé une fois déjà avec peine. Le rétablissement des relations entre les deux partis, donnerait un nouvel essor aux éléments promoscovites du P.C. yougoslave. Le fait que Tito ait tenu tête à Staline en 1948, a orienté le choix d'une écrasante majorité des communistes yougoslaves. Devant le dilemme : opter pour Moscou et aller en prison (sinon à la mort) ou opter pour Tito et rester au pouvoir, ils ont opté pour le deuxième terme; mais s'il y avait eu un libre choix à faire entre Staline et Tito, la majorité des communistes yougoslaves n'aurait pas été si forte en faveur de Tito. A Sarajevo, capitale de Bosnie-Herzégovine, le Comité du Parti et la Police politique purent, par un manque de « vigilance », se prononcer librement, au lendemain de la résolution du 28 juin

(1) Notons en passant qu'aux conférences de Téhéran et de Yalta, Staline représentait au même titre l'U.R.S.S. que Churchill l'Angleterre et Roosevelt l'Amérique. A une nouvelle conférence « à l'échelon le plus élevé », Eisenhower représentera avec autorité son pays, de même que Eden le sien, contrairement à Boulganine : sa place inférieure dans la délégation soviétique à Belgrade le prouve suffisamment.

1948 : la presque totalité se prononça pour Moscou et fut jetée en prison. A Trieste, dans la zone libre, la presque totalité des communistes yougoslaves, suivirent Moscou, de même parmi les immigrés yougoslaves de tendance communiste en Amérique et ailleurs.

C'est pourquoi, si les contacts officiels de toute sorte se multiplient entre la Yougoslavie et les pays communistes, il n'est pas question de relations de parti à parti. Ce n'est que dans son numéro du 17 mai dernier que *Borba* a publié les nouvelles suivantes : la première d'un film yougoslave à Moscou, organisée par le ministère de la Culture soviétique et en présence des délégations officielles ; l'arrivée à Moscou du recteur de l'Université de Belgrade, le départ de la délégation syndicale yougoslave au congrès des syndicats tchécoslovaques et l'aboutissement des pourparlers commerciaux avec l'Albanie. Tant que l'échange sera limité à ces domaines, il n'y aura pas de danger pour Tito. Mais le jour où un autre Pavel Youdine, de nouveaux « spécialistes » idéologiques, militaires, etc., soviétiques viendront en Yougoslavie et le jour où les communistes yougoslaves se mettront en marche solidairement avec le P.C. soviétique et tous les autres partis communistes du monde entier, Tito risquera d'être débordé.

Si Moscou offre à Tito de l'argent, ce qu'il ne manquera pas d'ailleurs de réclamer, il l'acceptera, toujours conscient qu'en matière d'aide financière l'Amérique capitaliste lui sera beaucoup plus utile que la Russie soviétique. Si on lui offre des installations atomiques, il l'acceptera sans se faire beaucoup d'illusions sur la qualité des marchandises que les Soviets donnent, gardant toujours la meilleure part pour eux-mêmes. Si les Soviets se montrent prêts à ordonner aux satellites roumains, bulgares et albanais de proposer leur adhésion au pacte balkanique, Tito ne s'y opposera pas, sachant du reste d'avance que la Grèce et la Turquie ne l'accepteront jamais.

Si l'accord complet sur le plan des rapports des deux partis paraît difficilement réalisable, par contre l'entente soviéto-yougoslave en matière de politique internationale l'est beaucoup moins. Moscou peut certainement utiliser Tito dans le jeu que mènent les bolcheviks sur l'échiquier mondial : à cet égard Tito indépendant de Moscou pourrait être beaucoup plus précieux que s'il redevenait le collègue de Biéret ou de Tcherenkov. Il serait l'avocat principal de la thèse soviétique sur la coexistence et sur le profond changement intervenu au sommet du Kremlin, changement réel à son égard, mais moins à l'égard du monde libre. Il réclamerait avec encore plus d'insistance la reconnaissance de la Chine communiste, en faisant miroiter, en spécialiste, l'espoir du titisme chinois. Il condamnerait désormais avec plus de vigueur le colonialisme, étant bien entendu qu'il s'agirait du colonialisme occidental en voie de disparition, et non pas de celui du bloc soviéto-chinois en pleine ascension.

En plus de cela et en dépit de tout bavardage sur la coexistence pacifique, active ou autre, Tito, en tant que stalinien formé et chef d'Etat, se rend parfaitement compte que la force et la puissance décident dans les relations politiques internationales. Ce n'est pas par les procédés de la coexistence qu'il est venu à bout de ses adversaires politiques en Yougoslavie et qu'il a réussi à s'opposer avec succès à la pression stalinienne. Il croit sincèrement que le monde libre « capitaliste » est condamné à disparaître et que la force

principale, qui monte, est le bloc soviéto-chinois. C'est une raison de plus pour lui d'entretenir des bons rapports avec ce bloc qui pèsera puissamment sur le destin du monde entier.

La politique du Politburo et le monde libre

Mais les dangers de ce voyage spectaculaire ne sont pas uniquement à inscrire au compte de Tito ; le Politburo bolchevik également doit avoir quelques soucis. Staline s'est gravement trompé en croyant qu'il lui suffirait d'un mot pour renverser Tito ; Khrouchtchev, Boulganine et Mikoiian se sont aussi trompés s'ils ont compté sur leur voyage à Belgrade pour faire rentrer Tito au bercail. Mais Staline était tout-puissant et il pouvait se payer le luxe d'une lourde erreur, alors que Khrouchtchev est loin d'avoir la position dominante de Staline.

Depuis que Khrouchtchev s'est hissé au premier plan, il y a lieu de parler d'un « style Khrouchtchev », dans la mesure où l'on peut qualifier de style une action qui manque de toute subtilité. Voici deux exemples typiques : la situation de l'agriculture soviétique est mauvaise, Khrouchtchev se charge de l'améliorer et fait avouer que la responsabilité de l'échec incombe aux défaillances de Malenkov (ce qui est faux) ; la querelle avec Tito est, par la mort de Staline, dépassée, Khrouchtchev et le Politburo, entreprennent de la régler et pour commencer rejettent la responsabilité sur Bériia, ce qui est encore faux. Tout le monde, y compris *Le Monde* a réfuté cette invention, mais on a omis de tirer une conclusion logique de cet « aveu » de Khrouchtchev (son discours était écrit, donc rédigé et par conséquent approuvé par le Politburo déjà à Moscou) : on admet par là que la police soviétique est beaucoup plus puissante que ne le prétend le plus acharné anticommuniste. Elle est toute puissante non seulement en U.R.S.S. mais dans l'univers communiste tout entier, puisque outre la Russie, les pays satellites, une cinquantaine des partis communistes du monde entier, y compris le P.C. français, doivent se conformer aux ordres venus de la M.V.D. (2).

Khrouchtchev au nom du Parti bolchevik a avoué qu'une erreur a été commise à l'adresse de Tito. Cet aveu est gros de conséquences. Le système édifié par Staline était démesurément inhumain et monstrueux, mais il était conforme à une logique. Le Parti (c'est-à-dire Staline) était infaillible et tous les autres étaient des traîtres. Cette fois, Khrouchtchev avoue que le Parti bolchevik s'est trompé et que le « traître » était innocent. Historiquement, ce fait est sans précédent dans l'histoire du communisme mondial depuis des décennies ; politiquement, pour la première fois, le monolithisme officiel, systématiquement imposé et bruyamment propagé, est entamé.

Ce voyage et cet aveu humiliants auraient pu être compensés par un succès effectif remporté à Belgrade : puisque Moscou reconnaissait son erreur passée, Tito aurait pu rentrer dans l'orbite soviétique. Mais comme cela ne s'est pas produit, ni la position personnelle de Khrouchtchev ni l'autorité morale du Parti bolchevik auprès des partis communistes du monde entier, ne sortent grandies. Sous cet aspect, savoir si

(2) Les lettres envoyées à Tito en 1948 par le Comité central du Parti bolchevik, portaient les signatures de Staline et Molotov ; à la réunion du Kominform le Parti bolchevik fut représenté par Jdanov, Malenkov et Souslov.

Khrouchtchev impose sa volonté au Politburo ou n'est qu'un porte parole, est une question secondaire, impossible à trancher définitivement.

Pour le monde occidental ce voyage à Belgrade est riche d'enseignements. Tout d'abord, il en ressort clairement (pour la centième fois) que lorsque les dirigeants du Kremlin veulent régler une affaire ils ne s'embarrassent ni des questions de prestige, ni des paroles insultantes préférées jusqu'à hier et ils ne font pas échouer les pourparlers sur un quelconque point litigieux dans la rédaction d'un ordre du jour. Inversement, lorsqu'ils ne veulent pas régler un problème toute bienveillance occidentale n'y changera rien. Dans le conflit coréen, l'Inde avait soumis un projet d'armistice que Vychinski refusait catégoriquement ; après la mort de Staline, le même Vychinski accepta un projet sensiblement identique. Lorsque M. Mendès-France proposa en automne dernier à l'O.N.U. la formule pour aboutir au traité autrichien, les Soviets firent la sourde oreille ; cette année ils acceptèrent, après les votes des Accords de Paris, le projet qui ne leur était pas plus favorable, sinon moins. Lorsqu'au printemps 1948 Tito proposa à Staline d'envoyer une commission du Parti bolchevik pour étudier sur place la situation du P.C. yougoslave, Staline refusa dédaigneusement ; aujourd'hui, les chefs du Parti bolchevik sont chez Tito.

Toute la presse a souligné que Moscou a fini par s'incliner devant le succès remporté par Tito ; Claude Bourdet a conclu son article ainsi : « ... Ils ont aussi plus de respect pour ceux qui leur tiennent tête, même s'ils s'appellent Joseph Broz Tito, que pour leurs courtisans habituels », comme si Bourdet appartenait à la catégorie de ceux qui tiennent tête à Moscou.

Mais il serait bon de rappeler que le monde soviétique a également ses contradictions et ses faiblesses dont il se rend parfaitement compte. Plus le monde libre sera conscient de ces faits plus il s'imposera face au bloc soviétique. En Russie soviétique la situation économique, notamment en agriculture, est loin, selon les aveux officiels, d'être florissante ; au Kremlin, il n'existe pas un nouveau Staline (Khrouchtchev en est loin) et on ne sait pas si la cohésion règne ; la Chine de plus en plus prend de l'importance dans le bloc communiste ; la Yougoslavie hérétique est réhabilitée ; le jeu soviétique consistant à susciter des discordes parmi les nations européennes est moins facile après les votes des Accords de Paris ; le Front populaire ne prend nulle part l'ampleur voulue. La diplomatie soviétique a accompli deux gestes réels : le traité avec l'Autriche et l'autocritique devant Tito. Dans le premier cas elle a abandonné un morceau qu'elle savait ne pas pouvoir tenir indéfiniment ; dans le second, elle comptait obtenir une contre-partie. Mais les concessions possibles et réelles de Moscou restent en Europe assez limitées : le prochain acte se jouera en Allemagne. Les élections libres dans toute l'Allemagne seront l'enjeu — ces élections libres signifieraient la défaite communiste certaine — et, en même temps, la défaite de Moscou. Cependant rien ne prouve que les dirigeants du Kremlin sont prêts à payer ce prix (3).

(3) Cet article est écrit quelques jours avant la publication du communiqué final de la conférence, dont les résultats officiellement proclamés s'inscrivent dans la ligne générale de nos considérations.

Un réseau d'espionnage soviétique

« Rote Kapelle »

Il est extrêmement rare qu'un réseau d'espionnage soviétique soit entièrement « détecté » : il arrive sans doute que divers agents soient pris sur le fait, ou arrêtés alors qu'ils sont porteurs de documents secrets intéressant la défense nationale, et quelquefois condamnés. Mais, pour diverses raisons, le réseau auquel ils appartiennent n'est pas détruit, ni même, le plus souvent, localisé et identifié. Ce sont des agents ou auxiliaires secondaires de l'espionnage soviétique qui tombent ordinairement entre les mains de la justice.

Depuis 1939, il n'existe que trois grandes exceptions : le réseau d'espionnage atomique identifié et détruit en 1945-1946 au Canada ; le réseau grec Belloyanis découvert et jugé à Athènes en 1951-1952 ; et le réseau surnommé *Rote Kapelle*, découvert par les Allemands en 1941-1942, momentanément neutralisé mais qui, s'il fut détecté, ne fut nullement détruit.

Les deux premières affaires sont connues du public. L'une par le livre du colonel Richard Hirsch, *Espionnage atomique*, traduit en français, publié aux Editions Selft et qui est un « condensé » du *Rapport de la Commission Royale*, publié en langue française à Ottawa en 1946, par le gouvernement canadien, mais qui fut peu diffusé en France. L'autre, par le supplément au n° du *B.E.I.P.I.* du 16 juin 1952, *Le procès d'Athènes : l'espionnage soviétique dévoilé*. Mais le public même le mieux informé ignore encore tout du réseau « Rote Kapelle ». Après de minutieuses recherches et de nombreux recoupements, il nous est possible aujourd'hui d'en faire un historique, sinon complet, du moins suffisamment détaillé.

Vue générale

Le réseau d'espionnage soviétique que les Allemands avaient surnommé « réseau Rote Kapelle » fut créé en 1939 par Léopold Trepper. A partir de 1940, il fonctionne en liaison avec un réseau plus ancien, dirigé par Henry Robinson ; en 1941, la collaboration des deux réseaux devient plus étroite, au point de former une seule organisation ; selon les méthodes soviétiques, il est probable que Robinson surveillait Trepper ou que, plus probablement encore, ils exerçaient l'un sur l'autre une surveillance mutuelle.

A ce moment, le réseau R. K. (Trepper-Robinson) couvrait à peu près toute l'Europe occidentale : l'Allemagne, la France, la Belgique, la Hollande, la Suisse, avec quelques prolongements en Scandinavie.

Dans la seconde phase de la guerre mondiale, à partir de juin 1941, le « réseau R.K. » avait certainement en Belgique, et peut-être ailleurs, des liaisons avec les services spéciaux britanniques.

Le réseau R. K. fut découvert par les Allemands dans les six derniers mois de 1942, successivement en Belgique, en Allemagne et en France ; et en Suisse par la police helvétique au cours de l'année 1943.

Mais, seuls, quelques agents subalternes du réseau R. K. furent « liquidés » par les Allemands. L'essentiel de l'organisation et ses principaux membres acceptèrent, aussitôt arrêtés, de « travailler » sous contrôle allemand et au profit de l'Allemagne. Ils gardèrent leurs liaisons avec les Soviétiques, qui n'avaient apparemment pas été

informés de leur arrestation, et qui firent semblant de n'en rien savoir afin d'« intoxiquer » par leur intermédiaire les services allemands. Ils fonctionnèrent ainsi comme agents doubles, soit jusqu'au moment où ils purent fausser compagnie à la surveillance allemande (Wenzel en février 1943, Trepper en juin de la même année), soit jusqu'à la capitulation de l'Allemagne (Vicente Sierra).

Ainsi les principaux agents du réseau R. K. sauvèrent leur vie. En acceptant sans hésitation de travailler sous contrôle allemand, ils suivaient peut-être une ligne de conduite qui avait été arrêtée d'avance, pour cette éventualité, d'accord avec Moscou. Ou encore, ils eurent le moyen de prévenir très vite Moscou et d'avoir son accord. En tous cas, ils ne furent jamais perdus pour l'U.R.S.S., qui put ainsi éventuellement les récupérer soit dans le courant de l'année 1943, soit à la fin de la guerre.

D'autre part, la mainmise des Allemands sur les principaux chefs et la quasi-totalité du réseau R. K. ne leur permit pas d'aller beaucoup plus avant dans la détection de l'appareil soviétique : elle ne leur fit découvrir que très partiellement certains secteurs, très limités, de l'appareil clandestin propre au P.C.F. ; et, accidentellement, le réseau du général Ozols.

Cela est dû premièrement au cloisonnement extrême des réseaux soviétiques (et en général de tous les réseaux de ce genre) qui s'ignorent suffisamment les uns les autres pour que la découverte ou la trahison de l'un n'entraîne pas automatiquement la perte de tous les autres. Cela est dû aussi au fait que les agents du réseau R.K. ne donnèrent aux Allemands que les renseignements que ceux-ci en tout état de cause auraient normalement découverts.

Le réseau R. K. n'était que l'un des réseaux soviétiques en Europe occidentale. Il était rattaché au S. R. de l'Armée rouge et à l'appareil du Komintern : les deux organisations sont distinctes et se contrôlent mutuellement. Il n'avait que des contacts accidentels avec l'appareil clandestin des partis communistes locaux, et utilisait comme couverture et point d'appui des sociétés commerciales créées à cet effet, dont il sera question plus loin. Il est un exemple des méthodes et des réalisations du système soviétique d'espionnage.

Les principaux agents du réseau

— LÉOPOLD TREPPER, Israélite polonais né vers 1905, orphelin de bonne heure, puis ouvrier, militant communiste, emprisonné en 1927, se rend ensuite en Palestine avec sa femme Sarah Broide, qu'il avait connue en Pologne et qu'il épouse en Palestine. Il est de nouveau emprisonné pour activités communistes, puis expulsé de Palestine en 1930. Il vient à Paris, passe en Belgique où il s'inscrit aux cours de sciences politiques de l'Université de Bruxelles. De 1932 à 1936 il est en U.R.S.S., où il suit les cours des écoles spéciales d'espionnage.

Il revient alors en France. Il est désigné en 1939 pour créer ce que l'on appellera le réseau R. K. Il passe en Belgique sous l'identité d'Adam Mikler, citoyen canadien, il y retrouve Léon Grossvogel qu'il avait connu en Palestine. Tous deux créent une première société commerciale

pour servir de couverture à leurs activités : *The Foreign excellent Trench-coat*, avec des succursales en Hollande et en Scandinavie.

Quand la Belgique est envahie en 1940, Trepper renvoie en U.R.S.S. sa femme et son fils, mais il garde auprès de lui sa maîtresse Georgie de Winter, une Américaine qu'il avait connue en Belgique ; il revient en France avec Grossvogel, laissant la direction de l'appareil belge à Vicente Sierra. Il développe son réseau en France, avec la collaboration de Robinson et de Maximovitch.

Fin 1941, il crée une société, la *Simesx*, sise 78 Avenue des Champs-Élysées puis 83 boulevard Haussmann, dont le principe était de réaliser des opérations commerciales avec les services d'intendance de l'Organisation Todt et d'y pénétrer de cette manière.

Arrêté à Paris, en novembre 1942, avec tous les collaborateurs de la *Simesx*, il accepte aussitôt de travailler sous contrôle allemand.

En juin 1943, à la pharmacie Bailly, près de la gare St-Lazare, Trepper échappe aux Allemands ; il va chercher Georgie de Winter au Vésinet, et tous deux vont se cacher à Suresnes, chez Queyrie, jardinier de la ville de Paris. Il obtient de faux papiers par Claude Spaak. (Il s'agit du frère de l'homme d'Etat belge, et du cinéaste Charles Spaak. Claude Spaak échappa aux recherches de la police allemande, mais non sa femme, Suzanne Lorge, qui fut arrêtée et exécutée. En 1946, Claude Spaak épousa Ruth Peters, citoyenne canadienne, qui s'était occupée en 1943 d'abriter Georgie de Winter).

Trepper réussit à disparaître. Georgie de Winter (alias Elisabeth Thevenet) est arrêtée et déportée à Ravensbrück ; elle reviendra en France en mai 1945 ; Claude Spaak qui a revu Trepper, en 1944, à Paris, lui remettra l'argent que Trepper lui avait laissé à son intention ; et Georgie de Winter rejoindra Trepper.

*
**

— HENRY ROBINSON. Né en 1897 à Bruxelles, et de nationalité belge, se faisait passer le plus souvent comme étant de nationalité française ou suisse. Entré très tôt dans l'appareil du Kominintern, il était dès 1921 l'un des dirigeants des Jeunesses communistes. En 1923, pendant l'occupation française, il dirigeait dans la Ruhr un S. R. soviétique.

Il est à Berlin jusqu'en 1929, puis à Paris, où il devient l'un des adjoints du général Muraille. Après l'arrestation de Muraille (automne 1929) et sa condamnation à quatre ans de prison pour espionnage au profit des Soviétiques, Robinson continue à « travailler » en liaison avec l'attaché militaire soviétique de Paris.

Robinson opérait en France sous son nom, mais il utilisait aussi trois identités suisses : Alfred Merian, Otto Wehrli et Bucher. Les deux derniers existent réellement. L'un d'eux avait demandé l'établissement de son passeport, sans en avoir besoin, sur l'indication de Karl Hofmaier, l'un des dirigeants communistes suisses en relations avec le réseau suisse R. K. ; et ce passeport était utilisé par Robinson.

Arrêté en décembre 1942 sur les indications de Trepper, Robinson accepte aussitôt de travailler pour les Allemands. Mais après la disparition de Trepper en juin 1943, Robinson fut remis en état d'arrestation et transféré à Berlin. Aucune nouvelle n'est parvenue sur son sort. A-t-il été condamné ? Exécuté ? Ou bien a-t-il survécu et a-t-il été récupéré par l'appareil soviétique ?

*
**

— VICENTE SIERRA : alias Victor Sukoloff, d'origine russe. Il était capitaine aux Brigades inter-

nationales pendant la guerre d'Espagne. En 1937, il s'installe en France, puis passe en Belgique à la veille de la guerre mondiale ; il se fait passer pour étudiant à l'Université de Bruxelles.

Il dirige le S. R. belge après le départ de Trepper pour la France. Il crée une société commerciale de couverture, la *Simexco*, à Bruxelles.

En décembre 1941, lorsque le premier émetteur clandestin du réseau R. K. est découvert en Belgique, Sierra vient en France et prend à Marseille la direction de la succursale de la *Simex*. Le réseau belge est alors pris en main par un officier soviétique, Jeffremov, alias Jernstroem, qui sera arrêté en juillet 1942.

Après l'arrestation de Trepper, Sierra est arrêté à Marseille fin 1942 et travaille pour les Allemands : il se replie avec eux en août 1944. Après la capitulation de l'Allemagne, il est probablement récupéré par l'appareil soviétique.

Le réseau R.K. en Allemagne

Les agents R. K. travaillant en Allemagne furent identifiés à la suite de la découverte du R. K. belge, qui fonctionnait sous la couverture de la société *Simexco*, fondée en mars 1941, à Bruxelles, pour entrer en contact avec l'Organisation Todt. Une partie des administrateurs et des actionnaires de cette société ignoraient probablement à quoi elle servait en réalité. Un premier émetteur clandestin du réseau avait été détecté en décembre 1941 : c'est alors que Vicente Sierra part pour Marseille en laissant la direction du R. K. belge à Jeffremov. En juillet 1942, un second émetteur est découvert, son opérateur radio Wenzel est arrêté, ainsi d'ailleurs que Jeffremov : tous deux acceptent aussitôt d'utiliser leur liaison avec les Soviétiques au profit des Allemands. Wenzel livre la clé du code et permet ainsi le déchiffrement de plusieurs télégrammes qui avaient été interceptés. Il apparaît alors qu'ils contenaient d'importants renseignements militaires sur l'aviation allemande et sur les conditions stratégiques de son emploi à l'Est. Ces renseignements ne pouvaient avoir été recueillis qu'en Allemagne. En outre, parmi les papiers de Wenzel, figurait l'adresse d'un officier du ministère de l'Air à Berlin, que Sierra était allé voir deux fois au cours de l'année 1941 : le lieutenant Hans von Schulze-Boysen, dit « Choro ».

Une centaine d'agents du réseau R.K. allemand furent identifiés et arrêtés au milieu de l'année 1942. Schulze-Boysen dirigeait le réseau. Sa situation au ministère de l'Air lui donnait accès à des informations de premier ordre ; il en recueillait aussi par sa femme, qui était en relations très amicales avec Goering.

Schulze-Boysen, hostile au régime nazi dès la première heure, avait fondé dès 1934 un cercle d'opposants, qui était devenu un réseau de renseignements manipulé par les Soviétiques. Il comprenait notamment Erwin Gehrts, colonel au ministère de l'Air ; Herbert Gollnow, officier d'état-major de la Luftwaffe, et Horst Heilmann, qui travaillait au bureau du chiffre de l'Abwehramt à Berlin, et qui avait prévenu Schulze-Boysen que son adresse avait été trouvée en Belgique lors de l'arrestation de Wenzel.

Le réseau Schulze-Boysen coiffait un sous-réseau au ministère des Affaires étrangères, dirigé par Rudolf von Scheliha, qui était entré au service du S. R. soviétique quelques années avant la guerre, alors qu'il était conseiller d'ambassade à Varsovie.

Un autre sous-réseau était dirigé par le Dr Harnack, qui animait depuis des années un groupe de Jeunesses communistes et un réseau de renseignements. Le Docteur Harnack dépendait directement de l'ambassade soviétique à Berlin ; après

juin 1941 et le départ de l'ambassade, Moscou l'avait rattaché au réseau Schulze-Boysen.

Pour une raison inconnue, les informations recueillies en Allemagne n'étaient pas envoyées directement en U.R.S.S., mais transmises aux émetteurs belges. C'est donc par les émetteurs belges (Wenzel et Jeffremov) que les Allemands contrôlèrent à partir de l'été 1942 l'une des plus importantes liaisons du réseau R. K. avec Moscou.

En France

C'est en France que résidaient Robinson et, depuis 1940, Trepper, c'est-à-dire les deux agents les plus importants du réseau R. K.

La société *Simex*, qui servait de couverture, avait un capital de 300.000 francs, divisé en 300 parts réparties entre Grossvogel, Alfred Corbin (gérant de la société) et Robert Breyer. Corbin et Breyer, arrêtés en novembre 1942, emmenés en Allemagne, y ont été exécutés.

Parmi les employés de la *Simex*, on trouve notamment un ouvrier, Emmanuel Mignon, qui est l'une des personnes que Trepper revit à Paris en 1944; Wladimir Keller, Russe naturalisé Suisse, arrivé en France vers 1928, déporté en Allemagne en 1942, libéré en 1945; et Marie Kalinine, dont le jeu paraît équivoque, puisqu'elle fut la seule à ne pas être inquiétée, et qu'au contraire elle occupa aussitôt après la découverte du réseau un poste important dans un bureau d'achat allemand, poste qu'elle conserva jusqu'en 1944. Marie Kalinine est la veuve du général tsariste Likhonine; elle s'était réfugiée en France en 1917.

Adjoint de Trepper, Grossvogel dirigeait les émissions radio effectuées par un émetteur installé au Pecq, chez les époux Pierre Giraud. Ceux-ci disparurent en novembre 1942.

En liaison avec Trepper et Grossvogel fonctionnait le groupe Maximovitch, véritable réseau d'implantation ancienne. Maximovitch, ingénieur, et sa sœur, docteur en médecine, étaient deux « Russes blancs » qui s'étaient réfugiés en France vers 1921. Il n'est pas possible de discerner à quel moment ils entrèrent au service de l'appareil soviétique: en tous cas leur réseau préexistait au réseau *Rote Kapelle*, et y fut rattaché après l'arrivée de Trepper en France. Ce groupe avait des informations de premier ordre en raison des relations très étendues des Maximovitch, que l'on continuait à considérer comme des « Russes blancs »; ils étaient « honorablement connus » dans les milieux de l'émigration et dans divers cercles politiques; ils avaient des relations avec Mgr. Chaptal, avec des officiers français monarchistes et dans certains milieux médicaux; toujours en leur qualité de « Russes blancs », ils établirent d'excellentes relations avec plusieurs officiers allemands de l'armée d'occupation.

Un Israélite polonais nommé Hiller Katz, et surnommé André Dubois, assurait la liaison entre Trepper et Robinson.

Robinson avait sous ses ordres un réseau soviétique qui était originellement distinct du réseau R.K., et qui le resta partiellement. Il avait des contacts avec l'appareil clandestin du P.C.F. et avec divers mouvements de résistance, contacts sur lesquels il garda le silence lorsqu'il travailla sous contrôle allemand.

Le réseau de Robinson comprenait notamment Louis Mourrier et sa femme (morts en déportation), dont le domicile servait de boîte aux lettres; le typographe Marcel Rouge, « sympathisant » communiste et membre de la F.S.G.T.; sa secrétaire Suzanne Lambert, dite « Marthe », membre du P.C.F.; et un agent de liaison de première gran-

deur, Maurice Aenis-Hanslin, dit Henis-Hanslin et Adenis-Hanslin, Suisse, né à Saint-Denis.

Aenis-Hanslin était ingénieur dans une société parisienne. Il assurait les liaisons avec le R.K. suisse, qui se trouvait hors d'atteinte des Allemands en raison de la neutralité de la Suisse. Aenis-Hanslin fut arrêté en avril 1943, c'est-à-dire plusieurs mois après Trepper et Robinson, il fut déporté en Allemagne et rapatrié en juillet 1945. Il a repris ses fonctions d'ingénieur.

Sous contrôle allemand

A partir de novembre et décembre 1942, tout le R.K. français (Trepper-Robinson) « travaille » pour les Allemands. Ce « travail » donna des résultats extrêmement maigres. Les liaisons radio étaient maintenues avec les Soviétiques, à Paris par Trepper et Grossvogel, à Marseille par Vicente Sierra. A aucun moment les Soviétiques ne manifestèrent qu'ils savaient que le R. K. en France comme en Belgique, était « contrôlé ». Le premier, en janvier 1943, le radio Wenzel, qui opérait en Belgique, rompit le contact avec les Allemands et disparut. Même après ce départ, la liaison radio fut maintenue et les Soviets continuèrent à répondre aux demandes d'argent du réseau belge.

Une seule tentative de détecter d'autres réseaux soviétiques réussit, au début de 1943. Trepper prévint Moscou, par l'intermédiaire du poste de Sierra à Marseille, que son émetteur de Paris était endommagé, et qu'il demandait du matériel. Moscou le mit alors en contact avec un agent de l'appareil clandestin du P.C.F. nommé Jojo. Arrêté, Jojo « donna » Auguste, autre membre de l'appareil du Parti, qui avait un émetteur à Sèvres, ainsi que son radio Michel et son chiffreur Marc.

Auguste avait suivi, en 1923-1925, les cours d'une école d'espionnage en U.R.S.S. Il était en contact radio direct avec Moscou et accepta, ainsi que Michel et que Marc, de travailler pour les Allemands. Mais, contrairement à ce qui s'était produit pour les émetteurs du réseau R. K., Moscou ne répondit plus, et l'opération n'apporta aucun renseignement.

**

L'autre réseau découvert par l'intermédiaire de R.K. le fut sur l'initiative de Moscou. Il est intéressant de noter la date de cette initiative. C'est en juin 1943 que Trepper échappe au contrôle allemand et disparaît. Il est vraisemblable qu'il a été récupéré assez vite par l'appareil soviétique et que les Soviets ont pu être informés en détail d'une situation que probablement ils n'ignoraient pas: au demeurant, Wenzel s'était lui-même « évadé » dès janvier.

Or, en juillet, Moscou ordonne à Vicente Sierra d'entrer en contact avec un agent du S. R. soviétique qui avait perdu ses liaisons: le général Waldemar Ozols. Celui-ci avait combattu en Espagne dans les Brigades internationales, il était entré en France en 1937, et il avait organisé un réseau de renseignements au moins à partir de 1940.

Sierra (contrôlé par les Allemands) rencontre Ozols en août 1943 et lui déclare qu'il recherche des officiers français capables de lui fournir des renseignements politiques et militaires. Ozols, par l'intermédiaire de Mme Petit, lui fait connaître Legendre, dit « colonel Fernand », capitaine en retraite qui s'était réfugié dans la région parisienne, étant recherché dans le Midi de la

France par les Allemands en raison de son activité au réseau *Mithridate* ; il avait reconstitué à Paris une partie de son réseau. Ozols offre à Legendre de travailler pour le réseau soviétique de Sierra, et Legendre accepte : il fournira régulièrement à Sierra le double des informations envoyées d'autre part à *Mithridate*. Il continue, après la Libération, à fournir des informations sur le moral des troupes américaines en France.

Ozols et Legendre sont arrêtés en novembre 1944 et inculpés d'intelligences avec l'ennemi. Ozols fut relâché sur l'intervention personnelle du colonel Novikov, de la Mission soviétique de rapatriement. Il intervint lui-même pour faire libérer Legendre.

Quant à Sierra, il était à Paris en août 1944 et il partit avec les Allemands.

Par suite des circonstances, les agents du R. K. français purent donc reprendre normalement le contact avec l'appareil soviétique, et disparaître sans laisser de traces. Il n'en fut pas de même du R. K. suisse : sa reprise de contact fut détectée, et elle est extrêmement instructive.

Comment le réseau suisse reprit le contact

En octobre et novembre 1943, la police helvétique avait disloqué le R. K. suisse ; trois postes émetteurs étaient découverts : à Genève, chez les époux Hamel et chez Mme Schatz, et au domicile d'Alexandre-Allan Foote, citoyen britannique ingénieur à Lausanne. Ce dernier a publié un livre qui est encore plus significatif par tout ce qu'il ne dit pas que par ce qu'il dit. (A. Foote, *Les secrets d'un espion soviétique*, Editions de la Paix. Paris 1951).

Le chef du réseau suisse, *Albert*, alias *Dora*, israélite hongrois nommé Alexandre Rado, qui appartenait depuis vingt ans au S. R. soviétique, passe en France et se réfugie dans un maquis.

Alexandre Rado était le Trepper du R. K. suisse ; son Robinson était Rachel Dubendorffer (née Hepner). La liaison avec Robinson était assurée par Aenis-Hanslin, dont il a été question plus haut.

Rachel Dubendorffer avait été employée au B.I.T., où elle avait conservé de nombreuses relations. Arrêtée par la police fédérale en avril 1944, elle fut remise en liberté (faute de preuves ?) et prit la direction du R. K. suisse. Elle tenta aussitôt de rétablir avec Moscou le contact qui avait été interrompu par la découverte des trois postes émetteurs.

Elle eut recours à Abramson, qui travaillait au B.I.T. : cet Abramson, né à Königsberg en 1896, et aujourd'hui « apatride », est celui qui vint de Genève en France en 1946. En 1947, un arrêté d'expulsion fut pris contre lui, mais il fut rapporté. Il fut employé au secrétariat de Léon Jouhaux (qui avait également dans son entourage immédiat Louis Dolivet, dont le *B.E.I.P.I.* a longuement parlé : voir nos *Index des noms cités*). Jouhaux multiplia les interventions et Abramson resta en place. Il est toujours au siège de Force Ouvrière.

Rachel Dubendorffer demanda à Abramson de transmettre des communications écrites à sa cousine Germina Rabinovitch, employée aux services du B.I.T. à Montréal. Ces communications étaient rédigées en langage convenu et transmises avec le courrier du B.I.T. qui bénéficiait de privilèges analogues à ceux du courrier diplomatique. Rachel Dubendorffer envoyait Germina Rabinovitch à l'ambassade soviétique d'Ottawa pour demander de l'argent.

L'ambassade d'Ottawa, après avoir pris des ins-

tructions à Moscou, remit à Germina Rabinovitch 10.000 dollars pour le R. K. suisse.

Germina Rabinovitch joignit à New York un Russe, William Helbein, directeur de la société *Helbros Watch and Co*, qui opéra le transfert de fonds à Genève par l'intermédiaire de sa belle-sœur Berte Helbein. Les fonds arrivèrent à Rachel Dubendorffer en trois envois, de juin à novembre 1944.

Ces faits ont été reconnus, lors de l'enquête sur l'espionnage atomique, devant la Commission Royale canadienne, par Germina Rabinovitch. Celle-ci vint en France en 1947 et obtint un poste d'interprète à l'Office National d'Immigration.

Rachel Dubendorffer avait eu une fille d'un premier mariage : Tamara Gaspary. Celle-ci a épousé en 1945 le capitaine communiste Jean-Pierre Vigier, lequel fut en 1947 attaché au cabinet du ministre de la Défense nationale, quand ce ministre était le communiste François Billoux. Il fut ensuite détaché au Commissariat à l'Energie atomique et devint l'un des dirigeants du syndicat du personnel atomique.

Contre-espionnage sans obligation ni sanction

La première conclusion à tirer de cet historique est que les Allemands n'ont nullement « liquidé » le réseau R. K. Ils ont impitoyablement exécuté les agents subalternes, ceux qui précisément peuvent être remplacés avec une relative stabilité. Mais ils ont ménagé les principaux agents.

Ils les ont ménagés pour une raison évidente : ils ont gardé tous ceux qui avaient un contact direct avec Moscou, afin d'utiliser ce contact. Mais il est tout aussi évident que cette utilisation n'a guère donné de résultats pratiques. Les autres agents soviétiques qu'elle a permis de détecter, *Jojo* d'une part, Ozols de l'autre, ont très probablement été « donnés » par Moscou. Le premier, apparemment, afin de s'en débarrasser pour une raison quelconque. Cela fait partie des mœurs habituelles des services soviétiques, et c'est une méthode qui, on le sait, a été pratiquée fréquemment, même en France pendant l'occupation allemande.

Quant au général Ozols, il est vraisemblable qu'il a été « donné » aux Allemands pour une raison inverse : afin de reprendre contact avec Sierra qui se trouvait alors en position d'agent double.

Quoi qu'il en soit, le réseau *Rote Kapelle* n'a pas été vaincu. Il n'en aurait pas été de même si les Allemands avaient réservé leurs rieurs aux agents principaux. Car un Léopold Trepper, un Henry Robinson, un Vicente Sierra ne se fabriquent pas en un jour et ne se remplacent pas au pied levé. Il y faut, outre des dons particuliers, de longues années d'apprentissage et de pratique.

C'est l'une des déformations professionnelles des services secrets, qui ne se contentent pas de neutraliser un agent ennemi, mais qui veulent en outre l'utiliser à leur tour, surtout s'il est de haut rang. Procédé classique et théoriquement parfait. Mais ici le mieux est l'ennemi du bien. Et une expérience assez longue maintenant montre que si, sur le plan politique, les simples citoyens et les hommes d'Etat « choisissent la liberté » en allant à l'Ouest (l'inverse étant l'exception), au contraire, sur le plan des services secrets, les agents doubles finissent ordinairement par tomber ou retomber du côté soviétique. L'appareil des Soviets n'a pratiquement pas souffert d'avoir eu pendant plusieurs années contre

lui — en théorie — les principaux agents du réseau R.K.; il aurait beaucoup plus souffert s'il les avait perdus sans retour.

En France, la déformation professionnelle des services secrets, qui substitue un jeu de plus en plus compliqué avec l'ennemi à une tâche simple et brutale, est probablement rendue obligatoire par les mœurs politiques. Car dans la plupart des cas, les agents soviétiques sont couverts, appuyés, protégés par des influences et des interventions politiques. Qu'il n'ait même pas été possible de

maintenir l'arrêté d'expulsion concernant un Abramson est un fait qui en dit long sur les moyens politiques qui sont consentis aux services compétents pour neutraliser l'espionnage soviétique... Dans ces conditions, il ne reste qu'une ressource en face des agents détectés et identifiés : c'est de continuer une surveillance platonique, et à l'occasion de jouer avec eux, comme les Allemands jouèrent avec le réseau *Rote Kapelle*. Mais c'est un jeu où les Soviétiques finissent trop souvent par gagner.

Théorie et pratique du crypto-communisme

Crypto-communiste, *fellow-traveller*, *compagnon de route*, ces termes sont de plus en plus souvent employés lorsqu'il est question de l'activité du parti communiste et marquent ainsi l'extension croissante d'un phénomène relativement nouveau du moins par son ampleur.

La propagande communiste affecte d'y voir l'effet d'une sorte d'hallucination collective dont seraient la proie les milieux dirigeants des Etats capitalistes. Ceux-ci, pris de panique, sentant leur pouvoir vaciller, seraient amenés, par une sorte d'hystérie collective, à voir partout des communistes camouflés. Mais, contradictoirement, la même propagande se plaît à souligner que les idées communistes pénètrent dans des milieux de plus en plus divers et que l'action du parti exerce dans toutes les couches sociales une influence grandissante. Au reste, un examen rapide permet de constater effectivement — et sans céder au vertige d'aucune phobie — le rôle grandissant que joue une multitude de « sympathisants ».

Il suffit d'abord de noter la prolifération des organisations annexes (on en compte, actuellement, près de 150), extrêmement diversifiées, adaptées soit à des tâches soit à des milieux sociaux bien définis, et où se coudoient communistes et non communistes, de telle sorte que la diffusion des mots d'ordre ou de l'idéologie communiste est multipliée par ces contacts, qui permettent d'établir un dialogue incessant.

On constatera, en second lieu, que la propagande communiste touche un nombre sans cesse plus étendu d'intellectuels qui, sans adhérer au parti, lui marquent leur sympathie et lui prêtent à l'occasion le prestige de leur nom, soit en acceptant de prendre la parole à ses meetings, soit en signant ses manifestes. Ce qui caractérise ces milieux, c'est qu'une minorité seulement adhère ouvertement au parti communiste, mais qu'une couche beaucoup plus vaste accepte volontiers l'étiquette commode de « progressiste ».

Fonction du crypto-communisme

Le progressisme n'est pas une doctrine organisée, c'est un courant, ou, mieux, une attitude. Il consiste à prendre parti en faveur de tous les mouvements dits d'émancipation, en faveur de la « liberté », en faveur de la Paix telle que la conçoit M. Molotov, en faveur des régimes qui sont censés travailler à la libération sociale et politique des peuples (l'U.R.S.S., la Chine, les démocraties populaires), à se dresser « vigoureusement », au contraire, contre l'arbitraire, l'oppression, la tyrannie totalitaire, le maccarthysme, etc... Cette attitude d'esprit, qui prétend prolonger l'humanitarisme de la gauche française, aboutit cependant en fait à situer la liberté, l'émancipation, etc., chez les régimes so-

viétiques ou soviétisés et à ne dénoncer le totalitarisme que dans les démocraties occidentales. On assiste alors à l'écllosion parallèle de vertueuses indignations dirigées contre les procès des Rosenberg et autres Alger Hiss, et à d'étranges silences, voire à des approbations, devant les pendaisons des Rajk, Kostov et autres Slansky.

Enfin, un phénomène particulièrement grave doit retenir l'attention : celui des activités secrètes, où l'on retrouve compromis, presque chaque fois qu'une activité illégale est découverte, des hommes qui officiellement ne sont pas membres du parti. Ce n'est pas d'ailleurs un phénomène propre à la France. Il suffit à cet égard de citer les noms d'Alger Hiss, d'Allan Nun May, de Fuchs, des Rosenberg, de Burgess et Mac Lean, d'Otto John. En France l'affaire des fuites a mis en évidence le rôle de Labrusse et Turpin et il est plus que douteux qu'il s'agisse de cas exceptionnels.

Tous les personnages que nous venons de citer possèdent d'ailleurs un certain nombre de points communs. Ce sont des individus brillants, placés à des postes importants et donc susceptibles de détenir, soit dans l'ordre politique soit dans le domaine scientifique, des secrets importants. Rien ne paraissait les prédisposer à jouer le rôle peu reluisant d'espions. Pour la plupart d'entre eux, le besoin d'argent ne semble pas avoir été un mobile déterminant. Tout au contraire, des sympathies idéologiques semblent avoir été à l'origine de leur activité clandestine. Quand ils furent découverts, l'enquête permit de constater leurs liens soit avec des milieux progressistes soit avec des agents communistes. On sait que Labrusse était membre de l'Union progressiste. Alger Hiss et Fuchs entretenaient des contacts avec les milieux communistes. Et les Rosenberg étaient membres des Partisans de la Paix.

On se trouve donc en présence d'un phénomène particulièrement important mais complexe puisqu'il englobe aussi bien de pures sympathies, des actes politiques et des activités franchement illégales. On ne trouvera cependant nulle part dans la doctrine communiste une théorie ou une définition de cette activité. Nulle part on ne trouvera affirmée la nécessité pour le Parti de disposer, à côté de ses militants avoués, d'hommes qui dissimulent leur appartenance au parti... Pourtant, ces hommes jouent aujourd'hui un rôle considérable et, dans la stratégie communiste, les organisations annexes sont devenues un élément essentiel. Il suffit de rappeler le rôle joué en France par la C.G.T., celui du Mouvement de la Paix — qui, avec l'appel de Stockholm, la lutte contre la guerre d'Indochine et contre la C.E.D., ont rendu des services incontestables au parti communiste. On peut même dire que, pour chacune de ces actions, ce sont, au fond, les organisations annexes plus que le

P.C. en tant que tel, qui ont accompli le travail effectif.

Ainsi, on aboutit à cette constatation paradoxale qu'aux frontières du parti communiste grandissent des organisations et des hommes qui sont maintenant un des atouts les plus importants de ce parti dans sa stratégie. Bien que ce développement n'ait pas été prévu par les dogmes doctrinaires du communisme.

Mais sans doute convient-il de nuancer ce point de vue. Si l'on ne trouve pas formellement, dans les classiques du communisme, de textes qui exposent la nécessité pour le parti de fabriquer de toutes pièces des organisations à sa dévotion, la thèse sur « les tâches principales de l'Internationale communiste » adoptée par le 5^{me} congrès mondial de l'Internationale communiste en juillet 1920 prévoyait pourtant :

« Dans toutes les organisations sans exception, prolétariennes d'abord et ensuite non prolétariennes, des groupes ou des noyaux communistes doivent être formés, de préférence ouvertement, mais s'il le faut clandestinement. »

Ce texte codifie en quelque sorte le « noyautage ». Il n'envisage pas la création de toutes pièces d'organismes spécialisés, suscités selon les besoins de la cause et encadrés par des hommes sûrs ; mais on peut penser néanmoins que cette dernière tactique représente une étape qui a découlé logiquement de la première et une sorte d'extension — dictée par l'expérience — des principes définis en 1920 par l'Internationale communiste. Au reste, dans ce domaine, c'est l'opportunité qui dicte la voie à suivre. Ainsi, devant les difficultés à noyauter la C.G.T., les communistes ont-ils préféré créer, avant guerre, la C.G.T.U. dont ils avaient le contrôle complet.

Puis en 1936, ils réintégrèrent la C.G.T. pour y poursuivre le travail de fraction, la C. T. U. s'étant rapidement révélée un échec auprès de la masse ouvrière. De même, tout récemment, les instituteurs communistes ont-ils reçu l'ordre de réintégrer le « Syndicat autonome des instituteurs ».

Qui sont les crypto-communistes ?

Voilà pour les organisations. En ce qui concerne les hommes, on peut, ici encore, se référer à ces principes, définis par Lénine, sur la nécessité pour les communistes, quand ils sont amenés à travailler au sein des organisations de masse, de mentir sans vergogne sur leurs mobiles véritables. Dans sa *Lettre aux communistes allemands* (1) Lénine déclarait en effet :

« Il faut consentir à tous les sacrifices, user même de tous les stratagèmes, user de ruse, adopter des procédés illégaux, se taire parfois et parfois violer la vérité, à seule fin d'entrer dans les syndicats, d'y rester et d'y accomplir la tâche communiste. »

Cette consigne, valable pour un secteur précis, est devenue à la longue valable pour l'ensemble des organisations qui de près ou de loin sont contrôlées ou influencées par le parti communiste. De même, la dissimulation des mobiles véritables conduit par une pente logique à la fraude sur la véritable identité. Si l'on réfléchit à l'étendue des mensonges que le parti communiste est obligé de consentir afin de masquer ses objectifs réels (il est obligé de mentir aux pay-

sans en dissimulant que la disparition de la propriété est son but final, — aux petits commerçants et artisans, que le régime soviétique liquiderait, — aux membres des professions libérales, dont il conspire à la ruine, — aux croyants en leur affirmant qu'il respectera la liberté de conscience) on peut voir qu'on aboutit inévitablement à la scission permanente entre le langage que le parti communiste tient aujourd'hui pour conquérir le pouvoir et celui qu'il tiendra demain une fois le pouvoir conquis. Cette duplicité fondamentale prête toutefois le flanc à la critique dans la mesure où elle est le fait de communistes déclarés. Au contraire, les méfiances seront atténuées dans une large mesure et les objections plus facilement réfutées si certains hommes, tout en proclamant qu'ils n'appartiennent pas au parti, affirment avec lui son accord sans réserve sur tel ou tel problème politique ou social.

On découvrirait effectivement la première moulture du crypto-communiste dans le personnage du « sans-parti » que les communistes utilisaient assez souvent dans les réunions électorales d'avant-guerre. Le « sans-parti » était destiné à rallier les hésitants, toute la masse des gens que le programme du parti, posé sans fard, eut effrayés mais que certaines revendications exposées par lui ne laissaient pas insensibles. Dans ces réunions, les propos tenus par le sans-parti se ramenaient à peu près invariablement à ce schéma : « Je ne suis pas communiste mais je suis d'accord avec les communistes pour dire que j'approuve telle ou telle mesure, tel ou tel point de leur programme, pour affirmer la nécessité de collaborer avec eux ; etc. » Au point de vue psychologique, le sans-parti jouait un rôle important dans la mesure où il parvenait à communiquer aux auditeurs l'impression qu'il était possible de sauvegarder l'indépendance de pensée et d'action à l'égard d'un parti dont l'intransigeance doctrinale a toujours effrayé, et en même temps de collaborer avec lui. Il jouait en somme le rôle du compère que le camelot utilise sur la voie publique pour appâter le client. La meilleure façon pour le désarçonner était de lui poser cette question embarrassante : « Dites-moi sur quel point vous n'êtes pas d'accord avec le parti communiste ». Cette question faisait éclater la supercherie du soi-disant sans-parti qui, pour tenir convenablement son rôle, devait donner l'illusion qu'il se distinguait des communistes mais sans jamais formuler ses divergences, — sinon son utilité aurait été annulée par l'effet des critiques qu'il aurait pu formuler.

Sur ce plan, les choses n'ont guère changé, et sans doute, convient-il de réserver le terme de « crypto-communiste » à ces personnages qui ne sont rien d'autre que des instruments dociles du parti et n'ouvrent la bouche que pour proclamer leur accord permanent. Le critère pour les identifier est précisément qu'on ne puisse jamais ni dans leurs écrits ni dans leurs propos ni dans leurs actes découvrir cette nuance, cette petite marge qui permettrait de les distinguer des communistes.

Dans toutes les organisations annexes, on trouve, placés à des postes-clés, des hommes de confiance qui, officiellement, n'appartiennent pas au parti, mais en fait épousent strictement leurs consignes. Le Léop, par exemple, est typiquement un de ces fonctionnaires clandestins qui n'ont d'autre tâche que de faire croire aux syndiqués non communistes que la C.G.T. est autre chose qu'une simple filiale du P.C., Louis Sallant joue le même rôle à la F.S.M., tout comme Yves Farge remplissait le même office au temps où il présidait aux destinées du Mouvement de la Paix. On chercherait en vain une prise de position qui leur eût permis d'affirmer un sem-

(1) *Maladie infantile du communisme*. Paris 1924. p. 56.

blant d'indépendance. Mais leur rôle est singulièrement délimité. Ils se gardent bien de prendre position sur des problèmes spécifiquement communistes. Chacun dans son secteur épouse les grandes lignes de la politique soviétique dans la mesure où elle intéresse ce secteur. Un Yves Farge s'est toujours aligné sur les tournants de la politique étrangère soviétique : il se dressait dans *Action* contre la guerre d'Indochine et contre la C.E.D. ; il a fait campagne pour l'appel de Stockholm, défendu la thèse absurde de la guerre bactériologique. Louis Saillant a rempli la mission qui consistait à aligner la F.S.M. sur le congrès de Moscou. Quant à Le Léap, c'est particulièrement à lui qu'est dévolue la tâche d'expliquer aux ouvriers pourquoi les revendications doivent être liées à la lutte politique. On sait donc toujours en quoi ces hommes sont d'accord avec la politique soviétique et avec le parti communiste. On ignorera toujours sur quel point précis ils sont en désaccord. S'il existe vraiment pour eux aucun sujet de divergence, on ne voit pas quelle raison les empêcherait d'adhérer. Sûrement pas, en tous cas, un recul devant les tâches qu'imposent le militantisme puisque c'est précisément l'essentiel de leurs activités. Et s'ils font des réserves, pourquoi les enfouir dans un silence aussi compact ?

Le rôle des crypto-communistes est donc essentiellement de permettre le fonctionnement des « courroies de transmissions » du parti avec les masses, de permettre d'établir un dialogue avec les milieux éloignés du programme communiste mais qui peuvent marquer leur accord sur certains problèmes.

La campagne contre la guerre d'Indochine et contre le réarmement allemand sont des exemples caractéristiques de questions sur lesquelles il est possible de rassembler quantité de gens dans une action commune, en leur faisant croire que cette union peut s'effectuer en dehors de toutes les divergences d'opinion. Mais bien d'autres problèmes sont utilisés par le P.C. pour faire pénétrer insidieusement sa propagande et ses idées. Citons à titre d'exemple l'affaire Henri Martin, l'affaire Rosenberg, l'affaire Belloyannis, le commerce avec l'Est, la défense des libertés démocratiques, en particulier lors de l'arrestation des leaders communistes.

Les « compagnons de route »

Ce serait cependant une erreur de croire que tous les hommes qui prennent position sur des questions semblables soient uniquement de simples marionnettes entre les mains des dirigeants communistes. A côté des crypto-communistes à l'état pur, on trouve toute une série de « compagnons de route » occasionnels ou permanents qu'il faut se garder de confondre avec les premiers. Le fait que M. Jules Moch ou M. Louis Vallon aient, par exemple, tout comme le parti communiste, dénoncé le réarmement allemand ne signifie évidemment pas qu'ils obéissent aux consignes soviétiques et qu'ils se conduisent comme ses agents. Il y a ici un critère sûr : c'est la mesure même où sur d'autres points ils affirment publiquement leurs différences et expriment leurs critiques, soit sur le régime soviétique soit sur le parti communiste.

Il peut se faire également que certains hommes de bonne foi envisagent de conclure avec les communistes une alliance provisoire, de faire avec lui « un bout de chemin ». Toutefois, cette collaboration éphémère comporte des risques évidents. Risques qui peuvent être soit de faire un marché de dupes dans cette collaboration — et c'est ce que prouvent les leçons de l'histoire — soit, pour les individus qui s'engagent dans cette

voie, de perdre une indépendance qu'ils pensèrent à l'origine sincèrement sauvegarder, et d'être réduits au rôle de robots.

Dans ce dernier cas, le danger est particulièrement redoutable pour les intellectuels qui, par « esprit de gauche », acceptent la collaboration avec le parti communiste. Le cas de Sartre est à cet égard significatif. Sartre ne peut être, en aucune façon, considéré comme un agent communiste, comme un *crypto* tel que nous l'avons défini au début de cet article. Mais l'évolution de sa pensée politique l'a conduit à se comporter *exactement* comme un agent communiste. Ses *Impressions d'U.R.S.S.*, qui éliminent systématiquement toute critique, ses protestations devant les représentations des *Mains sales*, son silence devant l'exécution de Slansky, lors du congrès de Vienne où il accepta de prendre la parole, sont autant d'exemples d'une abdication volontaire de sa liberté de pensée.

Pour maintenir l'alliance avec le parti communiste, Sartre accepte non seulement de se taire sur des points importants mais de devenir le propagandiste de la « vie heureuse » au pays des Soviets. Il offre ainsi l'exemple de l'intellectuel qui accepte de lui-même de renoncer à son indépendance de pensée et d'action. C'est là un phénomène nouveau, qui tient, pour une part à la persistance du « mythe de gauche » (« le parti communiste est un parti de gauche », « L'U.R.S.S. est un régime progressiste ») et à la croyance en un sens de l'histoire qui doit amener inéluctablement le triomphe du collectivisme. Lutter contre le parti communiste, ce serait donc tout à la fois être *objectivement* réactionnaire, se couper du prolétariat et lutter contre le sens de l'histoire. C'est ce raisonnement qui conduit les intellectuels comme Sartre à multiplier les concessions afin de ne pas perdre le contact avec le parti communiste.

S'engager dans cette voie, pour les intellectuels, c'est renoncer à l'indépendance de jugement qu'ils sont cependant censés incarner. On aboutit donc, par une voie différente, à une mystification identique à celles des véritables crypto-communistes.

On pourrait formuler à peu près le même jugement sur l'équipe journalistique de *Libération* et sur l'*Union progressiste*. Il est possible qu'à l'origine des hommes comme Marcel Fourrier, J.M. Hermann, André Sauger aient cru à la possibilité d'une collaboration sincère avec le parti communiste, mais très vite ils se sont trouvés devant la nécessité d'un total alignement sur les positions communistes, et la ligne de *Libération* épouse fidèlement celle de *l'Humanité*. Les différences sont surtout sensibles dans le ton adopté par le journal, dans une présentation plus objective, au moins apparemment, des événements, dans l'emploi de certains clichés. On pourrait par exemple constater que Marcel Fourrier emploie avec insistance, dans ses éditoriaux l'expression « union des républicains », qui doit éveiller des résonances particulières chez les vieux militants du socialisme ou du radicalisme alors que *l'Humanité* parle plutôt d'« union des démocrates ». De même, *Libération* fait davantage appel aux souvenirs de la Résistance. Mais c'est aussi que le journal ne s'adresse pas exactement aux mêmes milieux mais est destiné essentiellement à capter le courant traditionnellement anti-réactionnaire mais qui conserve — en raison même de ses traditions — une méfiance plus ou moins marquée à l'égard des méthodes du parti communiste. Il reste que, sur tous les points essentiels, l'*Union progressiste* et *Libération* affirment leur plein accord avec le parti communiste. A certains moments, on a pu constater toutefois l'esquisse de divergences. *Libération* a paru

ainsi regarder d'un œil favorable le courant neutraliste et on a pu voir l'expression, dans ses colonnes, d'une hostilité à l'égard de *tout réarmement allemand*. Mais ces dissemblances n'ont été que feu de paille. Engagée dans la voie de la collaboration avec le parti communiste, l'équipe

de *Libération* doit, bon gré mal gré, se plier à tous les tournants tactiques du parti. Il suffit d'ailleurs de rappeler que le directeur de cet organe est le député progressiste d'Astier de la Vigerie dont la qualité d'agent communiste a été mise en lumière lors de l'affaire des fuites.

Memento de la « guerre froide »

NOUS avons reçu d'une certaine agence qui se nomme « Les documents et reportages internationaux » et inconnue de nous une lettre adressée à notre directeur, datée du 30 mars dernier, et signée : *Illisible*. Absent de Paris au début d'avril, notre Directeur n'a répondu que le 25 du même mois, car il n'y avait nulle urgence. Deux mois presque ont passé depuis notre réponse et, la lettre de notre Directeur étant restée sans écho, il nous semble temps d'en informer nos lecteurs et de les faire juges.

Il s'agit du faux *Journal* de Maxime Litvinov et des fausses révélations d'un faux neveu de Staline, « Boudou Svanidzé », sur Malenkov. L'agence en question fait savoir qu'elle possède les droits de publication de ces choses et répond de leur authenticité. Notre *Bulletin* a eu plusieurs fois l'occasion de dénoncer ces faux comme les derniers en date (imprimés) d'une série trop longue de faux qui ont eu large audience de dupes et qui font le jeu de nos ennemis dans la guerre froide. Nous en avons même signalé plusieurs avant publication et sans doute contribué à prévenir ainsi des tromperies supplémentaires.

Il est inutile de répéter une fois de plus les références plusieurs fois données ici-même. S'il y a lieu, nous ferons un *digeste* (le mot est français, et ancien, le sens est extensible) de nos articles sur les faux et les faussaires, articles disséminés dans notre collection depuis quatre années environ. Venons-en à la récente correspondance échangée à ce propos.

La lettre reçue tend à noyer le poisson dans un jus indéfinissable où il est question de toutes sortes de fariboles mais très peu des deux faux en cause. Elle ne mérite donc pas publication mais en voici les passages qui touchent réellement le sujet :

« Avant d'acheter les droits d'un texte de M. Svanidzé, nous avons en effet reçu la visite de celui-ci en chair et en os ; nous l'avons fait photographier et nous avons signé par la suite un contrat avec lui. Il ne s'agit donc aucunement d'un « faux » mais d'un personnage bel et bien vivant qui a vendu d'ailleurs auparavant deux de ses livres à un certain nombre de journaux et éditeurs français et étrangers dont l'excellente revue *Réalités*, et a obtenu même un Prix Littéraire pour un de ses livres en Angleterre. »

« Quant aux « Notes pour un journal de Litvinov », il nous semble que la caution du professeur E.H. Carr, ex-fonctionnaire du Foreign Office, Membre de la Délégation britannique à la Conférence de Versailles en 1919 et un des meilleurs experts d'outre-Manche des questions slaves, suffit pour écarter toute hypothèse de faux. M. Carr s'est livré d'ailleurs à une scrupuleuse enquête avant de conclure à l'authenticité de ce document arrivant à la conclusion que celui-ci est incontestablement authentique mais qu'il a dû être probablement complété ou retouché par la suite par quelques collaborateurs trop zélés.

« Nous vous signalons enfin que les deux documents dont notre agence possède les droits ont paru ou ont

été vendus jusqu'ici dans un grand nombre de pays et qu'ils vont paraître également en France. »

On voit que cette lettre ne prouve absolument rien et fait état : 1° de la visite, suivie de photographie, d'un type quelconque ; 2° d'un certain nombre de dupes, y compris *Réalités* qui ne se presse guère de le reconnaître ; 3° de la caution de M. Carr, autre dupe ; 4° du succès financier de l'opération, ce qui ne la rend pas plus respectable. A cela notre Directeur a répondu comme suit :

Paris, le 25 avril 1955.

Monsieur le Directeur,

En réponse à votre lettre qui nous apprend que vous possédez les droits français du livre attribué à M. Litvinov et d'un livre de « B. Svanidzé », je dois vous faire observer que notre *Bulletin*, depuis quatre ans déjà, met en garde le public, les éditeurs et les journaux contre une série de faux dont les deux livres en question ne sont que les derniers en date.

Il n'y a pas lieu de répéter ici les observations précédemment publiées, soit par notre *Bulletin*, soit par d'autres publications citées par nous (le *Times*, de Londres ; le *Novoié Rouskoïé Slovo*, de New York, la *Renaissance*, de Paris ; le *Dziennik Polski*, de Londres ; etc.), — observations demeurées sans réplique. Le cas échéant, nous y ajouterons, mais dans notre *Bulletin*.

Mais puisque vous limitez votre justification à deux ouvrages seulement, ceux dont vous possédez les droits, alors que nos arguments valent pour toute la série de même source, je vous renseignerai à leur sujet en termes non équivoques :

1. — Il n'existe pas de neveu de Staline nommé Boudou Svanidzé. La photographie d'un faux neveu ne prouve rien. Un imposteur « en chair et en os » n'est pas un neveu. Le nombre de ses dupes ne change rien à l'affaire. La revue *Réalités*, mise en cause, n'a jamais tenté de se justifier. Le prix littéraire que vous invoquez n'étant pas connu ici, je vous prie de m'en fournir la référence exacte pour me permettre de donner à cette information la suite qu'elle comporte. Enfin, pour en terminer sur ce point, je vous prie de me communiquer l'adresse de M. Svanidzé auquel j'ai à poser quelques questions très simples et dont les réponses ne manqueront pas de vous éclairer définitivement. A ce moment, il va de soi que vous tiendrez à tirer vos conclusions en leur donnant toute la publicité désirable.

2. — Il n'existe pas en U.R.S.S. de membres du Parti communiste, surtout de membre éminent, qui se permette de tenir un *Journal* privé à l'insu du pouvoir, et par conséquent les soi-disant « Notes » de Maxime Litvinov sont fabriquées de toutes pièces. La seule exception connue, celle de Maxime Gorki dont le *Journal* a été confisqué, confirme la règle. Dans le cas de Litvinov, il faut tout ignorer du bolchévisme et du régime soviétique pour supposer un instant : 1° — que Litvinov ait pu avoir le dessein de tenir un *Journal* ; 2° — qu'il ait pu réaliser ce dessein ; 3° — que

ce Journal impossible ait pu échapper à la police ; 4° — que ce Journal inexistant ait été transmis à Alexandra Kollontai, entièrement soumise à Staline ; 5° — que ce Journal ait pu passer la frontière ; 6° — que ce Journal ait été enfin confié à n'importe qui pour publication. A ces six impossibilités s'en ajoute une septième : Litvinov eut été incapable d'écrire les banalités, les platitudes, les vulgarités, les insipides ou grossières réflexions qui composent ce pseudo « document » et qui l'ont fait refuser jusqu'à présent par tout éditeur sérieux en France.

Comme je ne puis vous demander de me communiquer l'adresse de l'auteur, et pour cause, il ne reste qu'à attendre la publication de ce faux pour en faire justice devant le public intéressé. Ce sera tant pis pour le professeur E. H. Carr, dont la caution semble être votre unique argument.

Quant aux « preuves » que vous réclamez, c'est à vous de les produire à l'appui de l'authenticité de vos textes et non à nous qui refusons notre complicité silencieuse à une entreprise d'intoxication que la morale réprouve et que l'intérêt national condamne.

Avec mes salutations distinguées.

Cette lettre étant restée sans réponse, la cause semble entendue. En effet il n'y a aucun motif plausible de ne pas nous donner l'adresse demandée: le prétendu « Boudou » ne se trouve pas, dit-il, dans la condition de réfugié politique, il n'a même pas eu besoin de prendre un pseudonyme, il a voyagé librement hors de l'U.R.S.S. et n'a nulle raison de se défilier d'un régime qu'il présente sous des couleurs attrayantes ; enfin il fait acte d'homme public en intervenant dans la presse pour commenter l'actualité soviétique et par conséquent ne doit pas s'offusquer quand on s'intéresse à lui...

Mais son silence, et celui de l'agence, deviennent explicables si l'on prend connaissance de la « biographie » imprudemment exhibée au dos de la couverture du livre en anglais : *Georgiy Malenkov*, par Budu Svanidze, (London, Allan Wingate). En effet, le faussaire n'a pas pris la peine de la composer de manière à tenir debout, supposant que personne n'irait y regarder de trop près. Il se donne né en 1895, ce qui signifierait que son père Alexandre, qui s'est marié en 1922, l'aurait engendré longtemps avant mariage à un âge où l'on joue au cerceau ; et à Didi-Lilo, simplement parce que cette localité figure par erreur dans une notice policière sur Staline (reproduite dans *l'Histoire du bolchévisme*, du général Spiridovitch). Il se donne comme élève du lycée de Gori, alors qu'il n'y avait pas de lycée de garçons à Gori au début du siècle. Il donne même le nom de sa mère, ce que personne ne lui demande, mais qui veut trop prouver... finit par gaffer car Gueladzé n'existe pas en géorgien, Mgueladzé existe (dérivé de *mgueli*, qui signifie loup), et il suffit de supprimer une lettre essentielle pour rendre le nom factice. Il donne encore d'autres détails, plus ridicules les uns que les autres, mais une réfutation mot à mot deviendrait fastidieuse... Et il faut garder quelques points en réserve pour le cas où, contre toute attente, le personnage se prêterait à une explication finale.

On comprend dans ces conditions que les « quelques questions très simples » à lui poser poliment apparaissent *a priori* embarrassantes. L'affaire se gâte tout à fait pour peu qu'on ouvre le livre où figure la biographie flatteuse.

**

La rétrogradation de Malenkov et son *mea culpa* sont venus juste à point pour faire justice

des racontars qui tendaient à ériger Malenkov en successeur de Staline, alors qu'il avait été évincé du secrétariat du Parti dès mars 1953. Cela dispense d'un compte-rendu critique tel qu'un de nos collaborateurs se disposait à l'écrire. Passons sur les « révélations » rétrospectives et... rétroactives qui concernent des événements déjà commentés en long et en large dans toute la presse. On connaît le procédé, qui consiste à annoncer *post factum* la mort de Staline ou la disgrâce de Béria. Le faux « testament » de Staline allait même jusqu'à constituer une véritable chronique des décisions prises au Kremlin après la mort du maître : il suffisait d'attribuer à ce dernier l'initiative *in extremis* de toutes les mesures adoptées ensuite par ses successeurs, y compris la dénonciation du « culte du chef », en les relevant l'une après l'autre dans la collection de n'importe quel journal.

Mais le faussaire se fourvoie quand il s'abstient de copier et y met de son crû. Ainsi en contant une histoire ayant trait à Malenkov en 1937, il y mêle Mejlouk comme suspecté de rapports avec un groupe de communistes français rebelles, « en particulier avec Henri Lozeray, un ami du fameux Jacques Doriot ». Or jamais Lozeray ne fut l'ami de Doriot ni ne quitta le Parti ; il devint député après la libération, puis sénateur, et quand il mourut en 1954, le Parti lui fit des funérailles officielles.

(En outre, le passage relatif à Mejlouk est faux également. Le faussaire a « emprunté » un détail au livre d'Ivanov-Razoumnik : *Prisons et déportations*, et l'a arrangé à sa manière. Mais on n'en finirait pas de relever tant de falsifications par le menu).

Autre gaffe monumentale : le livre raconte l'idylle entre Malenkov et... Hélène Khrouchtcheva, soi-disant sœur de Khrouchtchev, suivi du mariage voulu par Staline, etc. Le malheur est que la femme de Malenkov n'est nullement la sœur de Khrouchtchev. Une erreur sur le nom de jeune fille, mal prononcé avec un accent étranger, avait donné naissance à cette information qui fit le tour de la presse. Que des journalistes occidentaux aient repris à leur compte cette erreur (d'origine diplomatique), cela ne tire guère à conséquence. Mais jamais un neveu réel de Staline n'aurait pu s'y tromper et faire état d'un renseignement erroné puisé dans la presse étrangère, lui, familier du Kremlin et même du saint des saints, le domicile privé de Staline (selon les blagues qu'il fabrique). Du coup, le faux neveu ne fait grâce d'aucun détail prouvant « l'authenticité » de son récit, la robe d'Hélène Malenkov, née Khrouchtcheva, sa fourrure, sa bague, son bracelet... Mais patatras, pas de parenté Khrouchtchev-Malenkov, adieu robe, fourrure, bague et bracelet...

Plus loin, on peut lire : « Nikita Khrouchtchev beau-frère de Malenkov, était alors (en 1946) secrétaire à la fois du Comité de Moscou et du Comité régional. Cela rendait Malenkov automatiquement *persona grata* dans la capitale ». Or Khrouchtchev n'était ni beau-frère, ni secrétaire à Moscou en 1946 : il assumait le secrétariat du Parti en Ukraine où il dirigea les travaux du 16^{me} congrès en janvier 1949. C'est seulement le 18 décembre 1949 que Khrouchtchev fut nommé à Moscou, donc trois ans après la date où le faux neveu place le fait. Il n'y a là aucune « erreur » possible ni défaillance de mémoire du narrateur puisqu'en 1949 « Boudou » n'était plus en U.R.S.S., selon son propre récit fantaisiste.

La cause est donc suffisamment entendue avec ces quelques remarques. La nécessité ne s'impose pas de s'attarder page à page. S'il le fallait, on y reviendrait, mais pour l'instant qu'il suffise de souligner le caractère tendancieux de cette prose complaisante et flasque : c'est constam-

ment un plaidoyer sous-entendu en faveur des maîtres du Kremlin.

Staline n'a jamais été le despote que l'on croit, mais un brave homme bonasse et débonnaire, pantoufflard et pêcheur à la ligne, bon papa et bon oncle. Il se laisse jeter à la figure un encrier par Vorochilov (!) Il n'est pour rien dans l'assassinat d'Ordjonikidzé, le coupable est Poskrebychev agissant de sa propre initiative. Il ne dissout le Comintern qu'après avoir pris avec déférence l'avis de tout le monde. Il est innocent de tous les massacres commis sous son pouvoir, ce sont toujours les ex-dirigeants fusillés, les responsables. Quant à Béria : « Malenkov avait découvert certains documents prouvant que Béria était en 1920 l'un des leaders du parti menchevik ». Cette grossière invention policière est empruntée tout simplement à l'acte d'accusation : elle caractérise l'auteur et, à elle seule, permet de le juger.

Tel est le livre que le *Financial Times* définit comme « une biographie vraiment satisfaisante... qui ajoute une forte note d'authenticité à la scène politique » (publicité de l'éditeur Wingate, dans *l'Observer*). Rappelons que M. André Pierre, du *Monde*, qui avait signé la traduction de *Mon oncle Joseph* dans *Réalités*, a cru bon de retirer sa signature quand parut le livre. Pourquoi ?

Mais le plus beau, c'est le cas que fait M. Isaac Deutscher, « l'expert » bien connu, « l'expert » par excellence, des bavardages éhontés du charlatan. Dans un livre vraiment dérisoire : *La Russie après Staline*, publié aux éditions du Seuil, bâclé au niveau du journalisme le plus vulgaire pour commenter les événements au jour le jour et dont les événements du lendemain faisaient prompt justice, l'expert Deutscher inflige à son public ce qui suit :

« ... M. Boudou Svanidzé, le neveu de Staline, nous a décrit l'emprise qu'exerçaient sur Staline, déjà entré dans sa maturité, certaines superstitions géorgiennes. Notons en passant que M. Svanidzé, qui a été jadis le courtisan de son oncle et qui est demeuré jusqu'à présent son grand admirateur, nous relate ces incidents avec la fierté d'un membre de la tribu et non pas sur un ton péjoratif.

« Il s'attarde tout particulièrement sur le fait que Staline était fortement subjugué par la tradition géorgienne de la vengeance à mort. Il décrit par exemple un incident qui date d'avant la révolution, où Staline avait refusé de chanter une certaine chanson en présence de deux Géorgiens, membres du parti, du fait que la chanson relatait l'histoire d'une vendetta où les ancêtres de ses deux camarades figuraient en ennemis. Lorsqu'un assistant eut fait remarquer que ses scrupules étaient ridicules et que les deux Géorgiens « n'étaient plus des montagnards sauvages ni des princes féodaux », mais les membres d'un parti révolutionnaire, Staline répliqua : « Cela n'a aucune importance. Nous autres, Géorgiens, avons notre axiome : œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, c'est la loi des Khevsoures qui nous oblige à tirer vengeance. Révolutionnaires ou non révolutionnaires, camarades ou pas, nous sommes liés par la loi. Un Géorgien n'oublie jamais une offense ou une insulte faite à lui-même, à sa famille ou à ses ancêtres. Jamais ! »

« M. Svanidzé poursuit en disant que, lors des grandes purges de 1936-1938, Staline a, une fois de plus, agi sous l'influence des traditions de la « tribu des Khevsoures dont les Géorgiens tiennent leurs coutumes essentielles, et avant tout, sous celle de la loi de la vengeance et de la vendetta ». Tout en couvrant l'idée des épurations, Staline partit pour la Crimée, se retira dans la solitude, mais y emmena son neveu afin de rester, conformément à la coutume primitive géorgienne, en compagnie d'un homme de sa tribu, avant d'en-

treprendre sa vengeance sanglante.

« En d'autres circonstances, on aurait été tenté d'écarter ces anecdotes en les qualifiant de ragots de bas étage ; mais il est difficile de ne pas y prêter foi lorsqu'on constate que Staline a effectivement introduit une grande dose de cet esprit de magie dans le bochévisme. »

« Ragots de bas étage », en effet, est l'expression atténuée qui qualifie assez bien les productions du faux neveu et, en même temps, celles qui leur font écho de l'expert Deutscher, l'expert attitré de *l'Express* en matière soviétique. Plusieurs journaux britanniques, notamment le *Manchester Guardian*, n'ont pas honte de publier les ineptes commentaires de ce Deutscher, avant *l'Express*. C'est une occasion nouvelle de rappeler que M. Frederick Voigt, ancien correspondant du *Manchester Guardian* sur le continent, a écrit plusieurs fois pendant la guerre, dans *The Nineteenth Century and After*, que jamais la presse anglaise n'était tombée aussi bas. En Amérique, *The Reporter* n'a pas honte non plus de reproduire les articles de ce Deutscher, comme *l'Express*. Mais de même que le Parlement britannique peut tout, excepté changer un homme en femme, l'expert Deutscher peut abuser *l'Express*, le *Reporter*, etc., mais ne saurait changer le faux neveu de Staline en témoin véridique déposant sur le stalinisme.

**

La visite des trois Moscoutaires à Belgrade n'a donné, que ce qu'on en pouvait attendre et que d'ailleurs le dernier *B.E.I.P.I.* prévoyait en disant : « Tito, qui a intérêt à recevoir de deux côtés en ne donnant en échange que ce qui ne lui coûte rien, a déjà indiqué le genre de services qu'il peut rendre à l'U.R.S.S. quand il s'est prononcé sur les affaires chinoises dans le même sens que Bevan, Nehru et autres bavards coexistentialistes... » Nous avons noté aussi la réprobation du pacte Atlantique par Tito, préalable à la négociation avec les Soviétiques.

Effectivement, c'est tout ce que Tito a accordé à ses visiteurs, pour le moment : son concours dans les actuelles manœuvres de politique extérieure soviétique, au sujet de Formose, de l'admission de la Chine communiste à l'O.N.U., de la propagande pseudo-pacifiste, etc. Rien de nouveau là-dedans, somme toute, mais quelque accentuation d'une attitude déjà prise, en échange d'avantages substantiels. Tito n'est pas assez sot pour se laisser prendre aux boniments de Khrouchtchev sur le marxisme-léninisme. Sans être un aigle, il sait ce que parler veut dire. Il ne se laissera pas circonvenir et continuera son double jeu, facilité par « l'Occident pourri » qui bée d'admiration devant son « réalisme ».

Le speech d'arrivée lu par Khrouchtchev à l'aérodrome, donc rédigé à Moscou sous la dictée du Politburo, a dépassé en impudence tout ce qu'on pouvait attendre. Ces gens-là n'ont jamais fini de nous étonner. Tout ce qui est arrivé depuis 1948, a dit Khrouchtchev, c'est la faute à Béria et à Abbakoumov. Ainsi la politique extérieure du « premier Etat prolétarien et socialiste » serait dirigée par deux policiers. Staline, le Politburo, le Comité central, le Parti tout entier, le Soviet suprême, le gouvernement soviétique, les gouvernements et les partis communistes des Etats satellites, les partis communistes domestiqués de tous les pays et leurs milliers d'organisations auxiliaires ont marché comme un seul homme sur les indications fausses de fripons qui étaient *tabou* à Moscou jusqu'au milieu de 1953.

Cela donne la nausée. Mais voilà ce que la « grande presse » considère comme du réalisme et ce que les commentateurs attirés de la politique vulgaire saluent comme un « cours nouveau ». En fait, les dirigeants communistes continuent de bernier le prolétariat et l'opinion publique dont une petite élite éclairée comprend parfaitement que quand Khrouchtchev dit Béria, il s'agit de Staline. Bien entendu, Tito le sait mieux que personne. Ses conflits avec Staline remontent au temps de guerre et sont relatés dans le livre : *Tito parle...* La correspondance entre Moscou et Belgrade (publiée dans le *B.E.I.P.I.*) a été échangée entre Staline et Tito. L'exclusion du parti communiste yougoslave a été décidée sous l'impulsion de trois envoyés de Staline nommés Jdanov, Malenkov et Souslov. Dans tout cela Béria n'était pour rien, c'est-à-dire ni plus ni moins que les autres serviteurs apeurés de Staline, aux ordres.

Mais Tito n'ignore pas non plus que le papier lu par Khrouchtchev ne pouvait mentionner Staline sans déshonorer ouvertement tout le monde communiste prosterné pendant un quart de siècle devant le tyran obtus. Il est déjà remarquable que le nom de Staline n'ait pas été prononcé, alors que Lénine et le soi-disant « marxisme-léninisme » étaient à l'honneur. Et Tito ne pouvait piper, non seulement en public par souci des convenances mais aussi en privé où les augures ne sauraient se regarder sans rire, car il a été complice actif de Staline et de toute la clique jusqu'au moment où les choses prenaient fâcheuse tournure pour lui et son parti. Dans leur intérêt commun, donc les Soviétiques et les Yougoslaves devaient passer les crimes de Staline par profits et pertes, quittes à chiffrer quelques compensations financières où les vies humaines n'entrent pas en ligne de compte.

Il va de soi que les questions boursouflées que formulent pompeusement les commentateurs occidentaux à propos des entretiens de Belgrade n'existent même pas. Tito n'a nulle raison de se laisser attirer par Moscou, ni de rompre avec Washington, il a tout avantage à louvoyer et à poser à l'arbitre, si l'on est assez stupide pour le considérer comme tel. Les promesses soviétiques effrontées de non-intervention dans les affaires intérieures d'autrui, on les connaît depuis longtemps, on sait ce qu'en vaut l'aune. Quant à la phrase du communiqué final sur les « formes différentes de développement socialiste », elle signifie que le Kremlin est bien obligé de faire semblant de tolérer ce qu'il ne peut empêcher, surtout quand un Rankovitch, précisément le Béria yougoslave, est là pour veiller aux infiltrations, aux velléités de noyautage, aux moindres tentatives subversives.

A ce sujet, il importe de signaler et de souligner la principale information que l'ensemble de la presse a passée sous silence et que le *Monde* a, sans doute par inadvertance, publiée dans une première édition mais supprimée dans l'édition définitive. Cette information mérite d'être encadrée :

Arrestations préventives à Belgrade

Belgrade, 26 mai (U.P.) — Au moins cent dix-huit arrestations « préventives » ont été discrètement opérées à Belgrade au cours des deux derniers jours. Parmi les personnes « mises à l'ombre » pour la durée du séjour de la délégation soviétique à Belgrade se trouve l'avocat Miodrag Popovitch, qui était secrétaire général de la Société pour l'amitié russo-yougoslave, dissoute au moment de la rupture avec le Kremlin en 1948.

Voilà pourquoi le Politburo promet de respecter les « formes différentes de développement socialiste » (promettre et tenir font deux). Avis aux gouvernements qui veulent « causer » utilement avec les représentants du pouvoir soviétique : ils ne seront pris au sérieux qu'après avoir supprimé chez eux les organisations communistes et apparentées, les Amis de l'U.R.S.S., le pseudo-Mouvement de la Paix et autres ramifications de l'appareil soviétique. Staline en avait déjà donné le conseil à Pierre Laval, mais en vain, et Potemkine aussi. Et la seule leçon que Tito et Rankovitch pourraient donner aux Occidentaux, la seule, et dont ceux-ci ne savent pas tirer profit, c'est la façon de gagner la considération de Moscou en mettant hors d'état de nuire les communistes staliniens, leurs sympathisants, leurs satellites, leurs auxiliaires.

Il nous plaît de rendre hommage à l'éditorial du *Monde* intitulé, le 28 mai, *C'est la faute à Béria...* Cet article fait justement observer que la « détente » avait été amorcée quand Béria était *persona gratissima*, que pas un mot de l'acte d'accusation contre Béria ne lui reprochait une activité quelconque dans le Kominform, que Boulganine et non Béria a traité Tito de « Judas », que les dirigeants soviétiques camouflent leur retraite en recourant « aux plus grossiers mensonges », etc. On regrette d'autant plus que le *Monde*, ainsi d'ailleurs que le *Figaro* et tant d'autres journaux, n'ait pas mis en lumière les véritables conditions nécessaires au « dialogue » tant prôné par les progressistes et les neutralistes ni, à cet égard, la valeur démonstrative de l'exemple yougoslave.

LE COMMUNISME DANS LE MONDE SOVIÉTISÉ

L'emprunt forcé en Union Soviétique

LE budget soviétique pour 1955, présenté le 3 février dernier au Soviet suprême, prévoyait un emprunt (naturellement forcé) de 30,5 milliards de roubles. L'emprunt fut lancé à la date du 12 mai, mais le gouvernement réclamait 32 milliards au lieu des 30,5 milliards prévus. La souscription, close le 20 mai, rapporta effectivement 34.277 millions de roubles, soit 34,3 milliards en

chiffre rond. Les prévisions sont ainsi dépassées de 3,8 milliards, soit de 12 %.

Réduction sensible du pouvoir d'achat

Ce résultat nous oblige à réviser les calculs par lesquels nous avons essayé de déterminer la

modification du pouvoir d'achat de la population par rapport à l'année précédente (1). Cette année-ci il n'y eut pas de baisse des prix. Le pouvoir d'achat ne peut donc s'accroître en 1955 que grâce au service de la Dette publique (prévisions : 12,2 milliards) et à l'emprunt de l'an dernier (17,5 milliards), somme qui, définitivement acquittée, se présente désormais sur le marché comme demande supplémentaire, soit un pouvoir d'achat additionnel de 29,7 milliards de roubles.

L'emprunt forcé prévu pour 1955 ayant été de 30,5 milliards, il en résultait une diminution du pouvoir d'achat de l'ordre de 0,8 milliards. Mais comme l'emprunt effectivement souscrit est de 34,3 milliards, la diminution du pouvoir d'achat est finalement de 4,6 milliards de roubles.

C'est la première fois depuis huit ans que le gouvernement soviétique se décide à réduire le pouvoir d'achat de la population, en pleine paix, voire en pleine « détente », au moment même où la propagande s'inspirant du nouveau Manuel d'économie politique, publié à Moscou en été dernier, dénonce à travers le monde entier la « paupérisation absolue » des travailleurs dans les pays « capitalistes ». Depuis la réforme monétaire décrétée à la fin de 1947, le gouvernement s'était efforcé de relever lentement le pouvoir d'achat des consommateurs par les baisses annuelles des prix dont nous avons régulièrement entretenu nos lecteurs et dont la première eut lieu en mars 1949. Bien que les emprunts forcés émis en mai (ou juin) de chaque année résorbassent une fraction du pouvoir d'achat additionnel, l'opération se soldait néanmoins par un gain pour les consommateurs.

Voici l'accroissement effectif du pouvoir d'achat depuis 1949 (en milliards de roubles) :

1949.....	69,8
1950.....	110,1
1951.....	36,0
1952.....	33,7
1953.....	83,2
1954.....	28,0
1955.....	— 4,6

L'emprunt forcé, disions-nous, ne résorbait jusqu'ici qu'une fraction du pouvoir d'achat additionnel. Cette fois-ci, il en résorbe au delà de la totalité, ainsi qu'il ressort du tableau ci-après (en milliards de roubles) :

	Pouvoir d'achat additionnel (a)	Emprunt forcé	Pourcentage de résorption
			%
1949.....	97,4	27,6	28
1950.....	141,1	31,0	22
1951.....	70,5	34,5	49
1952.....	69,4	35,7	51
1953.....	98,5	15,3	16
1954.....	45,5	17,5	38
1955.....	29,7	34,3	115

(a) Baisse des prix plus service de la Dette plus emprunt de l'année précédente.

(1) Cf. B.E.I.P.I., n° 130, p. 21 (dans l'étude : « La baisse des prix soviétiques n'a pas eu lieu ». Que le lecteur veuille bien rectifier une coquille qui s'est glissée dans le grand tableau sur deux colonnes de la page 21. Dans la dernière ligne de la colonne VII, il faut lire : « — 0,8 » à la place de : 0,8. Le contexte l'indique d'ailleurs nettement.

En soi, une diminution du pouvoir d'achat de l'ordre de 4,6 milliards de roubles n'est évidemment pas terrifiante. Mais l'effet psychologique de l'opération sera grave. La population constate avant tout qu'il n'y a pas eu de baisse des prix cette année-ci et que l'emprunt forcé lui confisque beaucoup plus qu'en 1954. La mauvaise humeur consécutive à l'emprunt se répercutera défavorablement sur le rendement, dont M. Boulganine avait déjà dénoncé les insuffisances dans un grand discours prononcé le 16 mai.

Les modalités de l'emprunt

Du temps de Staline, l'Etat exigeait de chaque salarié l'équivalent de trois semaines à un mois de salaire. En 1953 et en 1954, on se contenta d'un salaire de quinze jours. Cette fois-ci, on revient au taux stalinien, mais avec certaines nuances. Dans un article publié par la *Pravda* du 12 mai, M. Zverev, ministre des Finances, écrit (son adjoint M. Bouzine, répète la même chose dans le *Troud* du 13 mai) :

« Les ouvriers, employés et militaires touchant un salaire ou une rémunération pécuniaire ne dépassant pas 700 roubles par mois souscriront à concurrence d'une somme équivalant à 3 semaines de salaire ; ceux qui perçoivent plus de 700 roubles, à concurrence d'une somme équivalant à la totalité de leurs émoluments mensuels.

« Il est interdit aux entreprises, administrations et services financiers d'accepter une souscription supérieure à 3 semaines de salaire pour les uns et à un mois de salaire pour les autres. Cependant, pour les travailleurs touchant un salaire élevé ou ayant d'autres sources de revenus (plus de 2.000 roubles par mois) il ne convient pas de limiter la souscription à une somme équivalant à un mois de leurs émoluments. Ces catégories de travailleurs peuvent, si elles en expriment le désir, souscrire pour une somme supérieure. »

Tout comme en 1953 et 1954, on insiste sur le caractère « rigoureusement volontaire » de l'emprunt. Mais cette fois-ci, les autorités n'interdisent plus aux entreprises et aux administrations d'exercer la pression qu'on devine sur certaines catégories mieux rémunérées. Comme à l'habitude, la C.G.T. soviétique publie (*Troud* du 12 mai) un appel officiel conviant les travailleurs, non seulement à apporter leur obole, mais encore à mener une vaste campagne en faveur de la souscription.

Depuis 1952, les ministres commentant le lancement de l'emprunt n'avaient guère parlé des ruraux. Cette fois-ci, dans son article déjà cité, M. Zverev rompt le silence :

« Cette année, la souscription à l'emprunt dans les campagnes se déroulera sous le signe des mesures capitales adoptées par le Parti et le gouvernement en vue d'assurer l'essor radical de toutes les branches de l'agriculture. La consolidation (2) du régime kolkhozien et l'aisance croissante des kolkhoziens fournissent toutes les raisons de penser que l'émission du nouvel emprunt remportera encore plus de succès à la campagne que les précédents. L'expérience des années passées tend à prouver que dans la plupart des cas, les paysans se libèrent en une fois ou bien dans les deux ou trois mois à venir. Il faut appuyer par tous les moyens l'initiative des kolkhoziens d'avant-garde dans ce domaine. »

(2) On sait que le terme de « consolidation » désigne la fusion forcée de plusieurs kolkhozes en un seul, effectuée sous l'impulsion de Khrouchtchev en 1950-1951.

Si l'emprunt a rapporté 2,3 milliards de roubles de plus que prévu, c'est à n'en pas douter en raison de la pression plus efficace, exercée cette fois-ci sur les masses rurales. Le gouvernement peut calculer d'avance, à peu de chose près, ce que lui rapportera le prélèvement sur les salariés, qui ne peuvent s'opposer aux retenues mensuelles ou hebdomadaires sur leur rémunération. Mais le gouvernement n'est jamais sûr de ce que souscriront les ruraux effectivement après avoir payé la première tranche. Le renforcement de l'appareil du Parti dans les campagnes a réduit ces aléas. D'autre part, les mesures prises en 1953 ont quelque peu amélioré le sort misérable des kolkhoziens, les rendant ainsi plus taillables et corvéables.

Le salaire moyen

L'emprunt de 1955 nous fournit une nouvelle occasion de vérifier le montant du « salaire moyen », problème toujours controversé. Dans la nouvelle édition (parue à la fin de 1954) de son ouvrage *Russia's Soviet Economy*, M. Harry Schwartz estime le salaire annuel moyen (p. 539) en 1953 à 9.000 roubles, soit 750 roubles par mois. M. Harry Schwartz pense cependant que cette somme représente une limite maximum, « probablement trop élevée ». Il l'avait évalué pour 1952 entre 600 et 700 roubles par mois.

Ici même, nous avons à plusieurs reprises donné raison à M. Salomon Schwartz, le social-démocrate russe émigré dont les études publiées dans le *Courrier Socialiste* font autorité, et qui estime le salaire mensuel moyen à 450 roubles. Dans notre numéro 114, nous avons démontré par une méthode absolument différente que l'estimation de M. Salomon Schwartz se rapproche le plus de la réalité. Nous reprenons ici notre démonstration en nous servant des chiffres que nous fournit le nouvel emprunt.

Connaissant le nombre des salariés d'une part et le pourcentage de leur salaire qu'ils ont souscrit d'autre part, on peut calculer le total de la souscription des salariés, de sorte qu'une simple soustraction nous apprend le montant de la souscription de toutes les autres catégories de la population (kolkhoziens en leur immense majorité). Pour 1953 et 1954, les salariés ont dû souscrire deux semaines de salaire, et en 1955 trois semaines ou un mois, voire plus selon l'importance de leur rémunération. Nous opérerons donc pour 1955 avec une souscription de trois semaines et demie.

On obtient alors le tableau que voici :

	1953	1954	1955
Nombre de salariés (millions)	41,7 (a)	44,8 (b)	47,0 (c)
Produit total de l'emprunt (milliards de roubles) ..	15,3	17,5	34,3
Souscription des salariés :			
Hypot. sal. mens. de 750 r.	15,6	16,8	28,4
Hypot. sal. mens. de 450 r.	9,4	10,1	17,1
Souscription du reste de la population :			
Hypot. sal. mens. de 750 r.	-0,3	0,7	5,9
Hypot. sal. mens. de 450 r.	5,9	7,4	17,2

(a) Fin 1952. — (b) Fin 1953. — (c) Fin 1954.

Un coup d'œil sur ce tableau permet de se rendre compte qu'un salaire moyen de 9.000 roubles par an (750 roubles par mois) est absolument impossible. Si l'hypothèse de M. Harry Schwartz correspondait à la réalité, les salariés auraient

souscrit à eux seuls, en 1953, 0,3 milliard de roubles de plus que l'emprunt n'a rapporté au total ; en 1954, les salariés auraient souscrit 96 %, et les autres catégories — la majorité de la population active ! — 4 % seulement ; en 1955, la part des salariés serait de 82 %, celle des autres de 18 %. Si modeste que soit la contribution des ruraux en comparaison de celle des salariés, une disproportion d'une telle ampleur est inconcevable.

Si l'on admet, au contraire, le chiffre proposé par M. Salomon Schwartz (450 roubles par mois), on obtient des résultats infiniment plus vraisemblables :

	1953	1954	1955
Participation à l'emprunt :	%	%	%
Salariés.....	61	58	50
Non-salariés.....	39	42	50
Part des non-salariés dans la population active :	environ 60%		

Par rapport à 1952 (= 100), l'évolution serait la suivante :

	1953	1954	1955
Produit total de l'emprunt	43	49	97
Souscrit par les salariés	51	55	87
Souscrit par les non-salariés	34	43	106

Sur la base d'un salaire moyen de 450 roubles, le produit total de l'emprunt étant en 1955 légèrement inférieur à ce qu'il était en 1952, la souscription des salariés n'atteindrait pas son ampleur de 1952, tandis que celle des non salariés la dépasserait de 6 %. Cela n'a rien d'in vraisemblable. D'une part, la pression exercée sur les salariés pour qu'ils souscrivent au delà du taux prescrit s'est relâchée depuis 1953, d'autre part les moyens de pression du gouvernement sur les ruraux se sont renforcés, et enfin les avantages concédés en 1953 aux kolkhoziens permettent aujourd'hui de leur extorquer davantage.

Peut-être le salaire moyen s'est-il quelque peu relevé en 1955 par rapport aux années précédentes. Un passage de l'article de M. Zverev le laisserait supposer. Le ministre des Finances écrit en effet :

« En fixant la somme du nouvel emprunt, on a tenu également compte de l'accroissement du nombre des ouvriers et employés en 1955, ainsi que du fonds des salaires et des revenus kolkhoziens. »

En tablant pour 1955 sur un salaire mensuel moyen de 500 roubles, on obtient en effet des résultats qui ne paraissent point invraisemblables. Sur cette base, la situation se présenterait ainsi pour 1955 :

Produit total de l'emprunt	34,3 milliards
Salariés.....	18,9 —
Non-salariés.....	15,4 —
Participation des salariés	55%
Participation des non-salariés	45%
Indices (1952=100) :	
Produit total	97
Salariés.....	103
Non-salariés.....	89

Sur la base d'un salaire moyen de 500 roubles, la souscription des salariés en 1955 dépasserait (d'ailleurs assez faiblement) celle de 1952, tan-

dis que la souscription des ruraux serait de 11% inférieure au chiffre de 1952. Cela ne paraît cependant guère probable. Dans la *Pravda* du 4 mai 1951, M. Zverev indiquait qu'on avait compté, en 1950, 70 millions de souscripteurs ; on en comptait à peu près autant en 1951 (*Pravda* du 6 mai 1952). Comme il y avait à cette époque 40 millions de salariés, dont aucun n'est en mesure de se soustraire à l'emprunt forcé, le nombre des souscripteurs ruraux n'était que de 30 millions, bien que les ruraux représentent la majorité de la population active. Il y a actuellement 47 millions de salariés, ce qui veut dire, en évaluant la population active à environ 110 millions, que le nombre des non-salariés est de plus de 60 millions. Parmi les salariés depuis longtemps enchaînés intégralement à la servitude de l'emprunt forcé, on n'a donc pu trouver que les 7 millions de souscripteurs supplémentaires qui représentent l'accroissement du nombre total des salariés. Parmi les ruraux, au contraire, qui ne fournissaient que 30 millions de souscripteurs en 1950-51 et dont le nombre excède 60 millions, le gouvernement a pu « recruter » un important contingent de souscripteurs nouveaux.

Aussi est-il infiniment probable qu'au cours des dernières années, et notamment par rapport à 1952, la participation des non-salariés à l'emprunt s'est accrue plus fortement que celle des

salariés. L'emprunt, depuis longtemps forcé pour les salariés, tend de plus en plus à le devenir aussi pour les ruraux, devant lesquels les mailles du filet se resserrent de plus en plus.

Ces réflexions conduisent à cette conclusion que la souscription des non-salariés a dû s'accroître davantage que celle des salariés. En consultant les tableaux qui précèdent, le lecteur se rendra compte que ce cas répond à un salaire moyen de 450 roubles par mois. Avec un salaire de 500 roubles, la souscription des non-salariés (essentiellement kolkhoziens) aurait dû diminuer, ce qui ne fut assurément pas le cas.

Cela veut dire que M. Salomon Schwartz a toujours raison et que même un salaire moyen légèrement supérieur (500 roubles) ne cadre pas avec l'ensemble des autres données dont nous disposons. Le salaire moyen de 750 roubles (9.000 roubles par an) avancé par M. Harry Schwartz relève de l'utopie. Il est vrai que M. Harry Schwartz avoue lui-même l'avoir calculé sur la base d'une déclaration faite par Mikoïan en avril 1954 et selon laquelle le salaire moyen dans l'industrie [dans l'industrie seulement !] se serait multiplié par 2,19 entre 1940 et 1953. M. Mikoïan n'a probablement pas menti. Mais le salaire dans la seule industrie est une chose, et le salaire moyen dans son ensemble en est une autre.

La marine marchande soviétique

Il n'existe que peu de renseignements sur la flotte marchande maritime de l'U.R.S.S. La source d'informations la plus sûre à ce sujet est le *Lloyd's Register of Shipping*, dont les tableaux statistiques pour 1954 permettent de se faire une idée précise sur la marine marchande russe.

En 1954, la flotte marchande de l'U.R.S.S. se composait ainsi (1) :

	Nombre de bateaux	Tonnage (t)
Bateaux à vapeur	851	1.818.478
Bateaux à moteur.....	250	552.191
Bateaux à voiles	12	10.084
	1.113	2.380.753

Soit en % :

	Nombre de bateaux %	Tonnage %	Tonnage moyen (t/b)
Bateaux à vapeur ...	77,3	76,4	2.137
Bateaux à moteur....	22,4	23,2	2.209
Bateaux à voiles	0,3	0,4	840
	100,0	100,0	2.139

En 1954, pour la flotte marchande mondiale, la composition était la suivante :

	Nombre de bateaux	Tonnage (t)
Bateaux à vapeur	17.563	65.489.864
Bateaux à moteur.....	14.795	31.931.662
Bateaux à voiles	852	624.282
	33.210	98.045.808

(1) Les bateaux à vapeur marchent au charbon ; les bateaux à moteur au mazout.

Soit en % :

	Nombre de bateaux %	Tonnage %	Tonnage moyen (t/b)
Bateaux à vapeur ...	52,9	66,7	3.729
Bateaux à moteur....	44,6	32,6	2.158
Bateaux à voiles	2,5	0,7	733
	100,0	100,0	2.952

Il s'ensuit que, quant à sa composition, la flotte marchande de l'U.R.S.S. compte surtout, par rapport à la flotte marchande mondiale, davantage de petits bateaux à vapeur. En prenant les pourcentages et les moyennes mondiales comme étant des indices égaux à cent, cette composition particulière de la marine marchande de l'U.R.S.S. apparaît plus nettement :

	MONDE	U. R. S. S.
<i>Bateaux à vapeur</i>		
Nombre de bateaux	100	146,3
Tonnage	100	114,5
Tonnage moyen.....	100	57,3
<i>Bateaux à moteur</i>		
Nombre de bateaux	100	50,2
Tonnage	100	74,2
Tonnage moyen.....	100	107,0
<i>Bateaux à voiles</i>		
Nombre de bateaux	100	12,0
Tonnage	100	57,1
Tonnage moyen.....	100	114,6

Parmi les différentes flottes marchandes nationales, l'U.R.S.S. occupe le 11^{me} rang par son tonnage et par le nombre de ses bateaux :

	Tonnage (t)	Bateaux	Tonnage moyen (t/b)
États Unis	27.629.740	4.931	5.603
Royaume Uni.....	19.122.043	6.036	3.168
Norvège.....	6.806.004	2.288	2.975
Panama	4.099.186	598	6.855
France	3.844.519	1.267	3.034
Italie	3.798.800	1.146	3.314
Japon	3.577.826	1.727	2.072
Pays-Bas	3.443.451	1.686	2.042
Suède	2.703.467	1.256	2.152
Libéria.....	2.381.066	245	9.717
U.R.S.S.	2.380.753	1.113	2.139
Allemagne Occ.	2.227.195	1.798	1.239
Espagne	1.312.601	1.166	1.126
N.A.T.O.	73.029.032	22.361	3.266
U.E.O.	32.934.006	12.137	2.713

Les seules autres flottes marchandes notables du monde communiste sont :

	Tonnage (t)	Bateaux	T. moyen
Chine	660.428	324	2.039
Pologne	291.036	142	2.049

Le tableau ci-dessous montre l'importance dérisoire de la marine marchande de l'U.R.S.S., par rapport à la flotte marchande mondiale :

	Tonnage 0/00	Bateaux
États-Unis	281,8	148,6
Royaume-Uni	195,0	181,7
Norvège	69,4	68,8
Panama	41,8	18,0
France	39,2	38,1
Italie	38,8	34,5
Japon	36,5	52,0
Pays-Bas	35,1	50,7
Suède	27,6	37,8
Libéria	24,3	7,4
U.R.S.S.	24,3	33,5
Allemagne Occ.	22,6	54,1
Espagne.....	13,4	35,1
N.A.T.O.	744,8	673,3
U.E.O.	335,9	365,4

Toutefois l'importance quantitative d'une flotte marchande ne suffit pas pour la juger.

Comment la flotte marchande russe se compose-t-elle selon le tonnage de ses bateaux ?

Tonnes	Bateaux à vapeur	Bateaux à moteur
100 à 300	101	42
300 à 500	65	17
500 à 1.000	217	46
1.000 à 1.500	87	34
1.500 à 2.000	60	23
2.000 à 3.000	136	17
3.000 à 4.000	49	27
4.000 à 5.000	25	15
5.000 à 6.000	39	9
6.000 à 8.000	60	13
8.000 à 10.000	6	4
10.000 à 15.000	3	2
15.000 à 20.000	1	1
20.000 à 25.000	2	0
	<u>851</u>	<u>250</u>

Ce même tableau donne pour la flotte mondiale :

Tonnes	Bateaux à vapeur	Bateaux à moteur
100 à 300	3.274	6.047
300 à 500	1.450	2.059
500 à 1.000	2.054	1.526
1.000 à 1.500	981	663
1.500 à 2.000	937	388
2.000 à 3.000	1.262	537
3.000 à 4.000	654	622
4.000 à 5.000	528	345
5.000 à 6.000	575	468
6.000 à 8.000	4.199	765
8.000 à 10.000	638	689
10.000 à 15.000	784	592
15.000 à 20.000	147	73
20.000 à 25.000	55	13
25.000 à 30.000	16	8
Plus de 30.000	9	0
	<u>17.563</u>	<u>14.795</u>

De nouveau il se confirme ainsi que la flotte marchande de l'U.R.S.S. est surtout une flotte de petits bateaux à vapeur, la valeur dominante étant de 500 à 1.000 t. La valeur dominante pour la flotte mondiale est de 6.000 à 8.000 t. pour les bateaux à vapeur. Dans aucune catégorie les bateaux à moteur ne sont dans la flotte russe plus nombreux que ceux à vapeur ; dans la flotte mondiale cela est pourtant le cas pour la catégorie 100 à 300 t., 300 à 500 t. et 8.000 à 10.000 t. Il y a là un indice certain de vieillissement technique de la flotte marchande russe. De plus, si pour l'U.R.S.S. la valeur dominante des bateaux à moteur est de 500 à 1.000 t. (tout comme pour les bateaux à vapeur), elle est de 100 à 300 t. pour la flotte mondiale — c'est-à-dire que même la flottille russe de très petit tonnage est techniquement archaïque. Bref, dans le domaine des bateaux à moteur, la flotte commerciale russe est moitié moins motorisée que la flotte mondiale.

Mais ce manque de bateaux à moteur n'est un signe de retard technique que si l'on constate que, parmi les bateaux à vapeur, les bateaux à turbine sont rares. Voici les chiffres :

U.R.S.S.	
Bateaux sans turbine....	823 = 1.639.511 t
Bateaux à turbine	27 = 178.474 t

MONDE

Bateaux sans turbine....	14.748 = 40.067.437 t
Bateaux à turbine	2.801 = 25.417.261 t

soit en pourcentage :

	Flotte %	Tonnage %
U.R.S.S.		
Bateaux à vapeur		
sans turbine	96,8	90,2
avec turbine	3,2	9,8
MONDE		
Bateaux à vapeur		
sans turbine	84,1	61,2
avec turbine	15,9	38,8

(Dans ces chiffres ne sont pas comptés les bateaux à vapeur dits auxiliaires — c'est-à-dire les bateaux où la propulsion à vapeur est auxiliaire: soit 1 bateau de 493 t. pour l'U.R.S.S. et 14 bateaux jaugeant 5.166 t. en tout pour la flotte marchande mondiale).

En posant les pourcentages mondiaux comme indices égaux à 100, on obtient :

MONDE U.R.S.S.		
Bateaux à vapeur		
flotte avec turbine.....	100	20,1
tonnage avec turbine	100	25,3

Le retard technique de la flotte marchande russe est vraiment très important. Cette impression se confirme quand on distingue, parmi les bateaux à vapeur, ceux qui marchent au charbon de ceux qui marchent au mazout :

	Flotte	Tonnage
U.R.S.S.		
Bateaux à vapeur		
au charbon ...	711 = 83,5%	1.053.080 t = 57,9%
au mazout....	140 = 16,5%	765.398 t = 42,1%
MONDE		
Bateaux à vapeur		
au charbon ...	8.169 = 46,5%	11.131.288 t = 16,9%
au mazout....	9.394 = 53,5%	54.358.576 t = 83,1%

D'autre part en posant les pourcentages mondiaux comme indices égaux à 100, on obtient :

	Monde	U.R.S.S.
Bateaux à vapeur		
flotte au mazout	100	30,8
tonnage au mazout	100	50,7

Bref : les bateaux à vapeur de la flotte marchande russe sont surtout des navires à chaudières au charbon, c'est-à-dire d'un type totalement périmé.

Il peut arriver qu'une flotte soit d'un type archaïque sans être pour autant vieille — ainsi sur certains fleuves américains flottent des bateaux à roues modernes. Où en est l'âge de la flotte soviétique ?

En 1954 les tableaux d'âge de l'U.R.S.S. et du monde sont respectivement (Colonne a = nombre de bateaux. Colonne b = tonnage) :

U.R.S.S.

Catégorie (t)	Moins de 5 ans		5 à 10 ans		10 à 15 ans	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
100 à 500.....	13	3.928	12	3.321	8	1.486
500 à 1.000	60	42.285	—	—	12	8.044
1.000 à 2.000.....	41	57.244	3	3.730	12	21.729
2.000 à 4.000	13	33.370	4	9.749	7	18.375
4.000 à 6.000.....	2	9.660	—	—	2	10.724
6.000 à 8.000.....	2	12.000	—	—	40	286.152
8.000 à 10.000.....	2	17.887	—	—	—	—
Total :	133	176.374	19	16.800	81	346.510

Catégorie (t)	15 à 20 ans		20 à 25 ans		plus de 25 ans	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
100 à 500.....	31	9.017	41	10.061	120	31.590
500 à 1.000.....	21	13.862	96	60.674	74	57.944
1.000 à 2.000.....	19	25.915	10	14.398	119	176.142
2.000 à 4.000.....	27	71.218	28	91.661	150	419.634
4.000 à 6.000.....	7	35.913	5	25.619	72	368.036
6.000 à 8.000.....	4	28.272	8	55.164	19	127.614
8.000 à 10.000.....	—	—	—	—	8	72.464
10.000 à 15.000.....	1	11.030	1	12.049	3	36.304
15.000 à 20.000.....	1	17.870	—	—	1	15.286
20.000 à 25.000.....	—	—	—	—	2	43.248
Total :	111	213.097	189	269.626	568	1.348.262

MONDE

Catégorie (t)	Moins de 5 ans		5 à 10 ans		10 à 15 ans	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
100 à 500.....	1.410	418.328	1.990	484.562	1.705	415.733
500 à 1.000.....	656	439.057	612	427.251	756	545.092
1.000 à 2.000.....	470	697.394	432	650.945	346	505.328
2.000 à 4.000.....	478	1.344.663	790	2.406.981	323	946.140
4.000 à 6.000.....	333	1.691.090	346	1.734.776	190	972.746
6.000 à 8.000.....	354	2.442.431	795	5.773.477	3.137	22.507.656
8.000 à 10.000.....	268	2.379.526	343	2.995.589	334	2.875.110
10.000 à 15.000.....	532	6.258.856	294	3.232.769	404	4.276.353
15.000 à 20.000.....	143	2.461.099	46	782.786	2	35.878
Plus de 20.000	48	1.128.732	8	212.507	1	83.673
Total :	4.692	19.261.176	5.656	18.701.643	7.198	33.163.709

Catégorie (t)	15 à 20 ans		20 à 25 ans		plus de 25 ans	
	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
100 à 500.....	1.201	318.848	906	208.263	5.618	1.239.260
500 à 1.000.....	252	167.451	226	155.502	1.078	799.069
1.000 à 2.000.....	221	314.916	159	236.614	1.341	1.968.801
2.000 à 4.000.....	179	518.342	149	438.620	1.156	3.311.695
4.000 à 6.000.....	185	924.777	94	471.441	768	3.838.495
6.000 à 8.000.....	117	809.152	102	700.000	459	3.162.748
8.000 à 10.000.....	158	1.391.547	60	525.913	164	1.434.208
10.000 à 15.000.....	61	681.101	32	380.165	53	636.723
15.000 à 20.000.....	9	157.524	6	108.578	14	242.482
Plus de 20.000	15	454.749	9	212.670	20	485.344
Total :	2.398	5.738.407	1.743	3.437.766	10.671	17.118.825

La valeur dominante caractéristique de la flotte marchande russe (bateaux à vapeur et à moteur) est celle de bateaux de 2.000 à 4.000 t. construits *avant* 1929 — pour la flotte mondiale la valeur dominante caractéristique est celle de bateaux de 6.000 à 8.000 t. construits entre 1939 et 1944.

Sur un ensemble de 1.101 bateaux à vapeur et à moteur, la flotte marchande soviétique en compte 568 soit 51,6 % *datant d'avant* 1929 ; pour le tonnage correspondant de 2.370.669 t., 1.348.262 t. soit 56,9 % datent également d'avant 1929. Pour la flotte mondiale 32,9 % des navires et seulement 17,5 % du tonnage datent d'avant 1929.

En bref : la flotte marchande de l'U.R.S.S. est plus de deux fois plus vieille que la flotte marchande mondiale ! Or comme la construction navale soviétique a été pratiquement nulle entre 1917 et 1929, il est licite d'admettre que *plus de la moitié des navires et du tonnage marchand russe date du temps des tsars* : vieux raffiots charbonneux...

Un point manque pour parfaire ce tableau : la flotte pétrolière. Or là, la situation soviétique est encore plus mauvaise que pour la flotte marchande générale. En effet la flotte pétrolière soviétique vient au douzième rang quant au nombre des navires (17,9 % de la flotte pétrolière mondiale), au 15^{me} rang quant au tonnage (7,9 % du tonnage mondial) :

RÉSERVE AUX MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
CE BULLETIN N'EST PAS
VENDU

	Pétroliers	Tonnage (t)
Royaume Uni	738	4.955.193
États-Unis	560	4.595.089
Norvège	428	3.794.831
Panama	232	2.311.926
Libéria	123	1.695.696
Italie	159	1.144.473
France	116	964.115
Suède	133	810.359
Japon	179	708.905
Pays-Bas	125	691.588
Danemark	57	446.723
Argentine	56	340.421
Canada	77	268.342
Allemagne Occidentale	72	228.141
U.R.S.S.	62	191.920
Monde	3.450	24.624.079
O.T.A.N.	2.363	17.287.286
U.E.O.	1.217	8.054.476

Le tonnage moyen des pétroliers est dans le monde de 7.173 t/b, il n'est que de 3.095 t/b pour l'U.R.S.S. ; en outre si 5,6 % des navires marchands russes sont pétroliers et si 8,6 % du tonnage sert au transport du pétrole, les chiffres correspondants de la flotte marchande mondiale sont respectivement 10,4 % et 25,1 % — en posant les pourcentages mondiaux comme indices égaux à 100, on obtient :

	Monde	U. R. S. S.
Pétroliers	100	53,8
Tonnage pétrolier	100	34,4

Dans ce domaine également, l'U.R.S.S. reste environ deux fois en dessous des moyennes mondiales. Et ce pour un pays ayant accès à 4 mers.

A. DORMOND.

Les chemins de fer soviétiques

EN avril 1955, un nouveau règlement est entré en vigueur pour l'ensemble des chemins de fer de l'U.R.S.S. Voici ce qu'écrivit à ce sujet A. Samsonov, chef adjoint du département commercial du réseau de Kirov, dans *Leninskoïe Znamia* : « *l'introduction du nouveau règlement est due aux changements intervenus dans l'économie du pays et dans le fonctionnement des transports ferroviaires ; elle vise à améliorer le trafic des marchandises et des bagages ainsi que la technique du service de voyageurs, en vue d'une meilleure utilisation du matériel roulant et en particulier de la charge utile des wagons.* »

Une section a été ajoutée au nouveau règlement sous le titre « *Dispositions commerciales pour le transport des marchandises et améliorations apportées au service des voyageurs* ». Cette section précise ce que doivent posséder les gares de voyageurs et de marchandises en fait d'installations de chargement et de déchargement, de magasins couverts et autres bâtiments, de balances, machines et matériel divers. Une autre section nouvelle règle les conditions de chargement et de déchargement aux lignes d'embranchement appartenant aux usines.

Jusqu'à présent les formalités qu'il fallait accomplir avant d'expédier des marchandises ou de louer des places étaient très compliquées, surtout pour les longs parcours sur plusieurs réseaux ou lorsqu'on devait emprunter un autre moyen de transport, maritime, fluvial, routier

ou aérien. Désormais une section nouvelle doit en principe simplifier considérablement les choses en n'exigeant qu'un seul titre de transport pour les transports mixtes et couvrant l'ensemble du parcours de la gare de départ à la gare d'arrivée.

Les marchandises sont désormais acheminées selon des itinéraires établis afin d'accélérer la marche des wagons, mais une plus grande souplesse est accordée aux expéditeurs. D'après l'ancien règlement, les chemins de fer n'acceptaient les marchandises que dans les limites du plan établi par les planificateurs du Gosplan. Maintenant le chef du réseau directement intéressé peut autoriser des chargements qui dépassent les limites prévues par le plan, dans la mesure où cela ne désorganise pas le trafic et n'empêche pas de remplir les normes fixées pour le retour des wagons vides.

Jusqu'à présent le poids des marchandises transportées devait être déterminé par la pesée effectuée au moment du chargement. Maintenant le poids du fret chargé en cours de route peut être établi sur la foi des déclarations faites d'avance par les bureaux locaux.

Il y aura moins de rigidité pour l'expéditeur. Auparavant, s'il ne procédait pas aux expéditions le jour fixé, il devait payer une amende. Désormais cette obligation n'existe plus à condition que, dans les cinq jours qui suivent, l'expéditeur compense l'insuffisance de chargement constatée

pour chacun des jours de cette période. De même l'administration devait payer une amende si le nombre prévu de wagons n'était pas fourni à la fin du mois. Maintenant elle n'aura plus à verser cette amende si, dans un délai de quinze jours, elle fournit les wagons manquant pour chacun des jours de cette période.

L'ancien règlement avait été mis en vigueur il y a vingt ans, en 1935, à la suite du travail d'élimination des défauts entrepris par le nouveau commissaire aux Transports, L. M. Kaganovitch. Celui-ci avait été chargé pendant dix ans par le Politburo de régler différentes questions délicates. On lui confia d'abord le poste de secrétaire du Comité central du P.C. ukrainien pour qu'il réglât le sort des nationalistes locaux. En même temps il mit en chantier la centrale hydro-électrique du Dnieprostroï, achevée en 1932. Après quoi il s'occupa de travaux de construction à Moscou, en particulier du métro. Puis il prit en main le programme de construction de tracteurs et fut envoyé du centre agricole aux chemins de fer dont l'administration était paralysée par la corruption, dont le matériel était suranné, le trafic lent et sans sécurité. Ce travail ayant été considéré comme terminé en 1937, Kaganovitch devint commissaire à l'Industrie lourde.

En avril 1954, en sa qualité de membre du Praesidium du P.C. de l'U.R.S.S., Kaganovitch lança une cinglante attaque contre l'état des chemins de fer soviétiques, dans un discours prononcé à Moscou au Soviet suprême. Depuis plusieurs années c'était le premier exposé véridique sur la situation des chemins de fer soviétiques et, avec d'autres rapports officiels, il donnait une idée de l'état de choses actuel.

La seconde guerre mondiale causa de graves dégâts aux réseaux ferroviaires soviétiques, surtout dans l'ouest et le sud-ouest, et leur longueur se trouva réduite de 90.000 kilomètres en 1939 à environ 60.000 en 1945. D'après les statistiques soviétiques publiées en 1953, ce chiffre a été porté à 125.000 km en 1950, terme du quatrième plan quinquennal. Pourtant, dans son rapport, Kaganovitch a indiqué pour l'année dernière le chiffre de 120.00 km. Il est difficile d'établir si cette baisse apparente sur les années précédentes est purement statistique ou si cela signifie que des lignes d'intérêt secondaire n'ont pas été remises en services dans différentes parties des Républiques d'Ukraine et de Biélorussie.

Dans son rapport, Kaganovitch se plaignait de la lenteur plus grande encore qu'avant la guerre des services de voyageurs, du grand nombre des pannes, de la mauvaise discipline ouvrière et de l'insuffisance de la formation technique de beaucoup d'employés et d'ouvriers des chemins de fer. A beaucoup d'égards c'était le même tableau qu'il avait brossé en 1935. Chose significative peut-être, il ne mentionna que de loin en loin la désorganisation et les dégâts causés par la guerre.

L'attention a été souvent attirée par une nécessité, celle d'étendre le système de voies lourdes et des trains à charge lourde pour profiter des longs parcours que permettent les vastes plaines plates de l'U.R.S.S. Un train soviétique normal transporte 1.800 tonnes, tandis que le train lourd envisagé doit en transporter 4.000. En même temps une extension de la signalisation automatique est nécessaire, pour laquelle l'augmentation prévue est de 30 % de la capacité pour les voies uniques et de 100 % pour les voies doubles. Malheureusement, il n'est pas possible de fournir plus de précisions sur ce point, car les données soviétiques sont comme d'habitude assez vagues.

Avec des voies lourdes il est nécessaire de fournir non seulement des rails plus lourds que d'habitude mais encore de s'assurer de la qualité du

ballast. Dans les cas de force majeure les chemins soviétiques se sont souvent montrés capables de prodiges d'improvisation, mais en temps normal les voies sont peu « ballastées ».

Même si l'on multiplie les voies lourdes, il reste le problème du nombre excessif des manœuvres auxquelles sont soumis les trains en cours de route. Seuls les parcours dont la longueur est proche de 300 kilomètres ne nécessitent pas de manœuvres. En même temps les aiguillages dans les gares de triage ne sont utilisés qu'à 50 ou 60 %. Les trains directs de trafic mixte sont rares, et Kaganovitch estime qu'il faudrait plus d'un an pour faire entrer dans cette catégorie la moitié seulement des trains existants.

Les trains étant d'habitude en retard sur l'horaire, on s'efforce par tous les moyens de réduire cet inconvénient. Bien qu'aucune indication n'ait été donnée sur le taux des accidents, le ministère des Chemins de fer a été attaqué par Kaganovitch parce qu'il ferme les yeux sur les vitesses de freinage et les exigences techniques d'entretien sous prétexte que ces précautions diminuent la vitesse.

Extension des réseaux

Malgré tous ces défauts, les réseaux sont en extension constante, notamment celui du Sud Sibérien, à peu près parallèle au Transsibérien. Le Sud-Sibérien va du centre transsibérien de Kouïbychev, via Magnitogorsk, Akmolinsk et Pavlodar, à Stalinsk et de là à Abakan, d'où une extension projetée doit lui faire rejoindre le Transsibérien à Taïchet. A un moment donné il avait été envisagé qu'à partir de là la ligne se dirigerait vers le nord-est et Kirensk pour se terminer dans un port libre de glaces du détroit de Bering. Les travaux se poursuivent apparemment sur la ligne de Kirensk, du moins jusqu'à Bratsk, et on ne sait pas exactement dans quelle direction doit aller en définitive cette ligne ; il semble que la voie principale du nord-ouest ait été abandonnée avant même d'avoir été mise en chantier.

D'autres réseaux ont été entrepris, d'importance moindre, principalement dans les régions des terres vierges du Kazakhstan. Selon le vice-ministre des Transports Gotsiridzé, la longueur totale des lignes à voie étroite en construction égale la distance de Moscou à Mourmansk : soit à peu près 8.000 à 10.000 km. Les 790 km de la ligne Koustanai-Koktchetav-Kamaïnitckikha seront parallèles au Transsibérien et au Sud-sibérien et traverseront les nouvelles terres d'ouest en est. Les 600 km de la ligne allant de Kourgan par Athasar au Krasnoznamenski Sovkhoze doivent relier les deux artères principales de Sibérie, coupant les nouvelles terres en deux parties égales du nord au sud. Plusieurs lignes à voie étroite sont prévues pour desservir les sovkhoses des régions de Boulaïevo et d'Ouritskoïe, ainsi que des lignes ordinaires à voie large de Karassouk à Kamen et de Touz-Kala à Ouspenska, d'une longueur totale de 2.820 km. L'achèvement de toutes ces lignes est prévu pour l'automne de 1957, mais 850 km doivent être provisoirement ouverts au trafic pour faciliter la récolte de 1955.

Un plan ambitieux prévoit l'électrification des services existants, en particulier des lignes d'intérêt local autour de Leningrad, de Kiev, de Riga, de Bakou, de Tallinn, de Kouïbychev et d'Omsk, ce qui doit les rendre semblables aux lignes de la région de Moscou, où l'électrification était presque achevée à la fin de 1954 lorsque fut mise en service la ligne électrifiée Moscou-Lobnaïa dans le réseau du Nord. Cette année toutes les voies donnant accès à Moscou doivent être électrifiées, ce qui représente au total 790 km. Le plan général prévoit l'électrification d'une longueur totale

de 9.000 km de lignes à voie étroite ; l'une de ces lignes mesure à elle seule 3.000 kilomètres.

Les services internationaux seront étendus. De nouvelles lignes vers la Tchécoslovaquie et la Hongrie sont en construction, mais l'effort principal porte sur l'est et le sud-est, une ligne allant à Pékin via Ulan-Bator, l'autre d'Alma Ata à Lanchow en passant par Urumchi. Cette ligne Kazakhstan-Sinkiang ouvrira aux centres industriels de l'Asie centrale soviétique de vastes territoires nouveaux de la Chine, tout en ouvrant à l'industrie soviétique les ressources minérales inexploitées de l'intérieur chinois. Ces deux nouvelles lignes raccourciront considérablement les distances effectives par rail entre les principaux centres soviétiques et chinois, leur projet est considéré comme prioritaire. La ligne de Pékin est presque achevée et celle de Lanchow apparemment en avance sur les prévisions. Néanmoins ce n'est pas avant quelque temps qu'elles seront largement utilisées. Cette amélioration du réseau international donnera à l'U.R.S.S. le moyen de mieux assurer son contrôle économique sur tous les pays du bloc communiste.

Un grand nombre de nouvelles locomotives sont en chantier. Le plan total pour la période 1956-60 prévoit 6.000 locomotives de tout type. Sur ce nombre, 2.000 sont d'un nouveau type Diesel et 2.000 d'un nouveau type électrique. La locomotive Diesel (T-3 de 2.500 CV pour trains de marchandises) est en construction aux ateliers de Vorochilovgrad en Ukraine. C'est une 2-10-2 munie d'un attelage spécial facilitant la mise en marche sous charge et au rendement amélioré en pente. Au cours des essais, la T-3 a atteint une vitesse de 80 km-heure. La production doit commencer prochainement.

La locomotive électrique est la VL-22 à 8 essieux, construite par les usines Boudienny de Novotcherkask, près de Kostov-sur-le-Don. On dit qu'elle égale en puissance quatre locomotives à vapeur et on prévoit qu'elle pourra transporter 3.500 tonnes en pente rapide à 40 km-heure.

Un intéressant prototype en construction aux ateliers Melnitski-Dzerjinski est une locomotive « sans feu » destinée aux manœuvres effectuées aux abords des usines. La force est fournie par un réservoir à vapeur qui peut se remplir en une demi-heure environ. On compte que cela suffit à la faire fonctionner dix heures, desservie par un seul homme.

La production d'une nouvelle locomotive 2-4-2 pour trains de voyageurs devait commencer à la fin de 1954 aux ateliers de Kolomna près de Moscou. Cette locomotive est munie d'une chaudière économique améliorée et d'un dispositif de distribution de vapeur. Elle doit pouvoir transporter une charge de 900 tonnes à 125 km-heure ; on la considère comme la plus économique de son type. Elle est destinée aux wagons surbaissés pour éviter les plate-formes hautes et semble se prêter au développement ferroviaire des nouvelles régions.

Une locomotive qui passe pour la première au monde de son espèce est une Diesel de 2.000 CV à génération de gaz, désignée par deux numéros de série, 101 et 104 amélioré. Ce genre de locomotive démarre au mazout puis utilise le gaz pauvre produit par le groupe de génération à gaz de houille installé sous le tender. Le générateur est muni d'un système de réglage automatique. Cette locomotive est déjà en service.

Il existe enfin une locomotive à moteur de deux sections pour les transports de 4.000 tonnes et des versions améliorées de modèles existants, tels que la L-1-5-0, construite aussitôt après la fin de la guerre, et la série T-2, toutes deux trop lentes et de faible rendement en pente.

Un grand problème est celui du « couplage » qui est souvent faible et peu sûr ; les wagons se détachent des convois, causant blessures et dégâts, et arrêtent le trafic sur toute la ligne. Ces défauts sont attribués particulièrement aux mauvais travaux de réparation, mais de nouveaux types de « couplage » sont en chantier et le couplage automatique est introduit aussi rapidement que possible. A l'heure actuelle, plus de la moitié des wagons sont du type à quatre essieux, tandis que les principaux wagons de long parcours sont d'une capacité de 50 à 60 tonnes ; on espère pouvoir fabriquer des wagons de 100 tonnes.

Une série de voitures frigorifiques a fait son apparition, 3.000 d'entre elles furent construites en 1953. Le principal type de ces wagons isothermiques maintient pendant plusieurs jours une température de - 8° C. Les groupes de réfrigération sont logés sous le toit ; il s'agit de simples mélanges glace-sel. Un train spécial de 25 wagons est également en service, qui comprend un groupe de réfrigération et un générateur Diesel en deux wagons séparés. Un nouveau wagon thermostatique d'une capacité de 30 tonnes pour le transport du lait est également prévu.

Il n'a guère été question ces derniers temps de nouveaux types de voitures de voyageurs, alors qu'on a parlé de la nécessité de fabriquer de petits wagons à bestiaux : « *Après tout, le bétail doit être traité humainement !* » On s'attache surtout à améliorer la climatisation de tous les types de wagons de voyageurs ainsi que la qualité des voitures pour les lignes d'intérêt local, et à munir tout le matériel roulant de roulements à billes.

Aux dernières nouvelles, les ateliers de constructions ferroviaires de Kalinine, près de Moscou, ont commencé à livrer des wagons pour voies étroites entièrement construits en métal et spécialement destinés aux régions forestières du Nord. Ces voitures pourvues du chauffage central, de l'électricité et de la radio, ont pour rôle d'attirer plus de monde dans les lointaines zones boisées qui, depuis des années, ne parviennent pas à réaliser leurs plans de production, principalement par manque de main-d'œuvre qualifiée.

JOHN CLEWS.

La presse et la radio en U.R.S.S.

I. — La presse

ON a souvent décrit le rôle que joue auprès de l'opinion la presse et la radio soviétiques. On s'est beaucoup moins étendu sur le mécanisme de leur fonctionnement, la façon dont les journaux soviétiques distribuent les informations, leur tirage, la répartition de leurs rubriques, l'organisation des programmes de la radio, etc. La présente étude a pour objet de combler cette lacune.

En fait, tous les journaux et périodiques en U.R.S.S. sont des organes du Parti. Théoriquement, la *Pravda* (« La vérité ») exprime l'opinion du Parti : les *Izvestia* (« Informations »), celle du gouvernement, le *Troud* (« Le travail »), celle des syndicats, etc. En réalité, la différence repose seulement sur le lecteur. Le parti forme

et désigne toute l'équipe rédactionnelle, lui fournit continuellement des directives politiques détaillées, a le monopole des sources de toutes les nouvelles étrangères bonnes pour le public, et contrôle totalement la diffusion des nouvelles intérieures.

Les directives de l'*Agitprop* (département d'agitation et de propagande) laissent peu d'initiative aux rédacteurs ; le personnel est réduit, spécialement dans les journaux régionaux et locaux, puisque leurs textes, jusqu'à 50 %, sont une réimpression de ceux des journaux plus importants dans la chaîne, et la plus grande partie du reste est simplement retranscrite. En réalité, les rédacteurs et les quelques « reporters » ne sont pas formés au maniement des nouvelles mais à l'idéologie marxiste (avec un minimum de connaissances pour la mise en page, la mise au point et la typographie). Le volume réduit des journaux (quatre pages, et, dans quelques cas, une feuille seulement) contribue aussi à l'absence d'« informations » telles que celles-ci sont généralement conçues. Une telle place est prise par le compte rendu mot à mot des discours et des communiqués que les articles doivent être insérés avec plusieurs jours de retard. Ainsi, la date n'a pas d'importance, et la plus grande partie du journal est souvent préparée quelques jours à l'avance. (Ceci simplifie le problème de la diffusion des nouvelles et tourne la difficulté d'une responsabilité locale).

Dans ces limites, la presse régionale et nationale consacre 60 % de son contenu aux affaires intérieures, et 40 % aux affaires étrangères. Les affaires intérieures concernent principalement les questions agricoles et industrielles, puis les affaires du Parti et les questions scientifiques et culturelles. Les affaires étrangères sont principalement décrites en fonction des activités des partis communistes étrangers et de leurs « oppresseurs ».

Les journaux provinciaux se cantonnent davantage dans les problèmes techniques et économiques concernant la productivité dans leur région, tout en répétant la propagande générale du Parti tant sur les questions intérieures qu'étrangères.

La presse locale, destinée principalement à des ruraux, s'occupe surtout des problèmes tels que ceux de la moisson, de l'irrigation, etc. Les nombreux journaux publiés dans les grands centres industriels cherchent aussi à stimuler l'« émulation socialiste » par la description et la comparaison des réalisations et des innovations des « travailleurs de choc ». Ils traitent encore des problèmes mineurs de l'organisation locale du Parti et de l'exécution des plans officiels de production.

Les affiches murales soviétiques — souvent tapées à la machine ou même manuscrites — jouent un rôle important de propagande, spécialement dans le domaine de l'« auto-critique » et de la « lutte pour une production accrue » ; les invectives contre le « paresseux » (nommé par son nom) et les louanges décernées à l'« activiste » semblent émaner directement de leurs compagnons de travail et ont ainsi une grande portée, en créant moins de suspicion.

« Auto-critique »

La publication de l'« auto-critique » est une tâche importante de la presse. Cette fausse appellation couvre les doléances « constructives » du public au sujet des délais, de la corruption ou de l'obstruction dans l'exécution des instruc-

tions officielles ou de leur interprétation volontairement faussée. Les instructions elles-mêmes ne peuvent être critiquées puisque le parti est toujours uni, sa politique et sa méthode infaillibles. Si une scission ne peut être dissimulée, il est annoncé — après coup — que un ou plusieurs « saboteurs » ont été mis hors d'état de nuire, et leur « erreur » est proclamée. Ainsi, les fautes sont-elles individuelles et le succès collectif (c'est-à-dire attribué à la « rectitude » de la ligne du Parti).

L'utilisation de « feuillets » comme moyen pour exposer la faiblesse dans l'exécution de la politique communiste a été considérablement étendue par la presse soviétique dans les dernières années. Ce système n'est pas nouveau, mais il est probablement aujourd'hui le principal moyen d'expression de l'auto-critique. Le *Grande Encyclopédie soviétique* (1^{re} édition, vol. 57, 1936, p. 80), dit ceci :

« Tandis que dans la presse capitaliste, le feuilleton a été complètement déprécié et existe à peine comme un genre spécial, dans la presse soviétique, il a connu un énorme développement. Le « feuilleton » soviétique est une arme satirique acérée contre l'ennemi de classe, à la fois au dehors des frontières de l'Union soviétique et au dedans, et il remplit la tâche de détruire toute survivance du capitalisme dans la conscience du peuple ».

Les conditions pénibles existant en Union soviétique fournissent au public d'amples raisons de se plaindre et puisque c'est un acte délictueux que de s'abstenir de la « critique justifiée », un torrent de lettres parvient à la presse soviétique. Soi-disant spontanées, elles sont souvent inspirées par les *rabselkor* — (correspondants ouvriers et paysans, agissant en tant qu'informateurs-reporters pour la presse locale) anxieux de prouver leur zèle. De telles lettres sont soigneusement triées (1) dans le but d'influencer au maximum la discipline future. Le Parti les considère comme une utile soupape de sûreté et comme un moyen de contrôler les rapports optimistes de ses propres « agitateurs-propagandistes ».

Une censure totale de la presse avant publication est peu nécessaire. Tous les journaux sont cependant examinés après publication ; on s'occupe alors du cas des écrivains qu'on juge responsables des « erreurs ». Les nombreuses nouvelles de l'Agence *Tass*, en provenance de l'étranger, sont passées quotidiennement au crible par un comité interministériel spécial, (où la M.V.D., police secrète, est fortement représentée) avant d'être diffusées en U.R.S.S. Les seules nouvelles des pays non satellites qui soient autorisées sont celles que l'on considère comme suffisamment peu flatteuses pour leur pays d'origine.

Seuls les journaux nationaux ont un tirage important (*Pravda* : 2.500.000, *Izvestia* : 800.000) ; le tirage des journaux régionaux est en moyenne de 20.000 même en comprenant les tirages individuels plus importants d'Ukraine (400.000) et de Leningrad (275.000 ; deux sur cinq seulement des journaux de Leningrad sont quotidiens).

Les principaux journaux locaux ont un tirage moyen d'environ 2.000. Plus importants peut-être sont les centaines de milliers de placards

(1) D'après l'« AGITPROP » les *Izvestia* publièrent seulement 189 des lettres reçues en 1950.

muraux (2) affichés dans les usines, les stations de tracteurs et machines et tous autres lieux de travail.

La presse soviétique est donc une puissante arme de propagande : pénétrant partout, elle est organisée de manière à exclure toute possibilité d'objectivité.

Peut-être l'absence de concurrence augmente-t-elle la principale faiblesse du journal soviétique : sa monotonie ampoulée. Celle-ci est due à la répétition constante de quelques thèmes rebattus et à l'absence de toute tentative d'attraction visuelle ou de divertissement dans la production journalistique. La typographie y est neutre et les photographies souvent peu nettes. Quelques périodiques illustrés, tels que *Ogonyok* (« La Lumière ») — littéralement « petite flamme » —, *Sovetskaya Zhenshchina* (La femme soviétique) et le *Krokodyl* (hebdomadaire satirique) sont faits d'une manière attrayante avec photos en couleurs et contiennent des illustrations bien dessinées et souvent amusantes, mais les textes — particulièrement ceux du *Krokodyl* — ont principalement une tendance politique. Après avoir travaillé 48 heures par semaine, s'être rendu « volontairement » à des convocations prises sur les loisirs et s'être engagé dans la lutte pour pouvoir profiter de sa part des loisirs de la communauté, l'ouvrier soviétique préférerait probablement d'honnêtes distractions à des sermons ennuyeux ou à des contes moraux.

II. — La radio

Les émissions familiales suivent exactement la même ligne que la presse mais, étant donné l'impossibilité de diffuser d'interminables « analyses de statistiques » par ce moyen... les programmes ont une certaine valeur récréative. Ils comportent de la musique convenable, des pièces de théâtre et quelques conférences apparemment non politiques.

Des efforts sont également faits pour connaître les réactions des auditeurs (parfois, des questionnaires écrits ont même été envoyés) ; des lettres au Comité de l'Union générale de la Radio sont demandées, envoyées et apparemment étudiées. Des conférences d'abonnés aux réseaux de radiodiffusion ont lieu périodiquement dans le même but. Mais ce n'est pas par souci de l'opi-

(2) Les chiffres officiels évaluent le nombre total des placards muraux dans la région de Krasnodarsk, en 1940 à 10.000 comparés à 78 journaux urbains ou ruraux.

nion publique. Seule la forme peut être critiquée et non le contenu. L'importance que le parti attribue à ce moyen de propagande est révélée par la grande priorité donnée à la reconstruction d'après-guerre et à l'extension du réseau de radiodiffusion. Un objectif officiel de 125 stations pour toute l'U.R.S.S. fut fixé pour 1951. On estime que cet objectif a été à peu près atteint et que ce réseau émet dans environ 50 dialectes soviétiques. La structure et les fonctions du réseau sont semblables à celles de la presse : au centre, un groupe de postes émetteurs puissants diffuse les émissions et les commentaires d'intérêt général pendant pratiquement 24 heures par jour. De nombreux postes secondaires mêlent aux programmes locaux des textes relayés. Les postes centraux de retransmission (système des haut-parleurs en chaîne) qui habituellement relayent les programmes centraux ou régionaux — bien que certains diffusent des émissions d'intérêt local — pour leur propre compte — correspondent aux journaux locaux.

Le contrôle du personnel et du programme est analogue à celui de la presse, mais les programmes touchent beaucoup moins de gens que ne le font les journaux. Ceci est dû à l'inefficacité de l'industrie de la radio et aux prix excessifs des appareils. En fait il n'y a qu'environ 75 postes récepteurs par 1.000 habitants en U.R.S.S., et les trois quarts de ceux-ci sont seulement des haut-parleurs donnant simplement le programme d'un poste central de retransmission. Ainsi, un citoyen soviétique sur 70 possède un poste normal et 80% des postes sont groupés dans les villes ; les postes ruraux se trouvent principalement dans les régions de langue russe. Dans les régions habitées par des minorités, le nombre des postes utilisables ne semble pas dépasser 6 par 1.000 habitants.

Même ceux qui possèdent un poste normal ont peu de chances d'entendre les programmes étrangers ; presque tous les postes à bon marché vendus en U.R.S.S. ne peuvent prendre les ondes courtes, et en tous cas, il existe plus de 1.200 stations de brouillage opérant contre la « Voix de l'Amérique », la « B.B.C. », le Service d'outre-mer et autres émissions étrangères sur ondes courtes.

L'entretien du réseau de brouillage coûte cher. La taxe que le propriétaire d'un appareil soviétique doit payer pourrait être réduite considérablement si une grande partie de celle-ci ne servait à empêcher l'auditeur d'utiliser son poste normalement...

Les Moldaves déportés en U.R.S.S.

SOUS le titre « *La jeunesse moldave part vers les terres à défricher* », la *Pravda* du 28 mars 1955 publiait le texte suivant :

« *Les travailleurs de la capitale moldave (Kichinev) ont envoyé au Kazakstan un nouveau détachement de volontaires désireux participer à la conquête des terres à défricher.*

Environ 700 hommes partis par un train spécial formeront dans la région du Kazakstan du Nord les cadres de trois nouveaux sovkhoses de céréales.

Au sovkhose « Amanpeldiuki » vont travailler les jeunes gens et jeunes filles de Kichinev. La

jeunesse du district de Belti formera la collectivité du sovkhose de « Zaria ». Au sovkhose « Morieski » travailleront les jeunes patriotes de Tiraspol, Bender, et d'autres districts de Moldavie. »

Trois jours plus tard, le 31 mars, la *Sovietskaïa Moldava*, organe du Conseil des Ministres de la République socialiste moldave, publiait le communiqué que voici :

« *La Direction Générale pour l'émigration et l'organisation du recrutement des travailleurs auprès du Conseil des Ministres de la République Socialiste moldave, procède à une émigration planifiée des districts de notre République vers les*

kolkhozes des régions d'Astrakan et de Rostov, ainsi que vers la région de Pavlodar, dans la République socialiste soviétique Kazaque.

Les citoyens, qui auront donné leur consentement à ce départ, bénéficieront d'un voyage gratuit jusqu'au lieu d'installation et d'un transport de bagages allant jusqu'à deux tonnes par famille ; l'Etat alloue un secours en argent de 500 à 800 roubles par chef de famille et de 150 à 300 pour chacun de ses membres; dans les lieux d'immigration, les colons seront exemptés de l'impôt agricole et des livraisons obligatoires de produits alimentaires pour une durée de deux ans.

En outre, sont accordées aux colons des avances en produits alimentaires, un crédit à long terme pour la construction d'une maison avec dépendances, amortissable en dix ans, et, pour l'achat de bétail un crédit amortissable en trois ans, ainsi que d'autres facilités.

L'émigration se fait dans les districts de : Ataxi, Belti, Bender, Bravici, Briceni, Glodeni, Drochia, Edinetz, Eguritz, Calarasi, Carpineni, Kischinev, Chisinau, Kotovski, Cotujeni, Nisporeni, Ocnitza, Rezin, Soroca, Straseni, Susleni, Tirnava Lipcani.

Pour tous renseignements concernant l'émigration s'adresser aux comités exécutifs des districts et aux chargés de pouvoirs des districts pour l'émigration et le recrutement organisé des travailleurs. »

Les avantages accordés à ceux que la *Pravda* appelle des « volontaires » n'ont donc été portés à la connaissance de la population intéressée, qu'après le départ des premiers contingents de l'émigration « planifiée ». En outre, entre les termes utilisés par le journal de Moscou et ceux contenus dans le communiqué de la *Sovietskaïa Moldava*, il existe une différence essentielle. Selon l'organe du Conseil des Ministres de la R.S.S. de Moldavie, il ne s'agirait pas de « volontaires », mais « de citoyens ayant consenti au départ ». Il y a là une nuance qui peut échapper aux habitants des pays occidentaux qui ignorent les pratiques administratives soviétiques. Elle mériterait pourtant qu'on s'y attarde. Quelle pourrait-elle, en effet, la situation des « citoyens qui n'ont pas consenti au départ » ? Ne risqueraient-ils pas de devenir des suspects, des saboteurs de la « recolonisation des terres lointaines » ?

Les jeunes Moldaves se trouvent donc placés devant cette alternative : ou bien « consentir » à être déportés dans les régions de Rostov, d'Astrakan et de Pavlodar, qui se trouvent respectivement à 900, à 1.700 et à 3.500 km de leur pays d'origine, ou bien s'insurger contre les décisions de l'autorité et subir les conséquences de cette opposition.

Le gouvernement de la République moldave a énuméré dans un communiqué les avantages qui seraient réservés aux prétendus volontaires. Autorisés à transporter leurs biens mobiliers vers les « régions à défricher », ils seront en outre munis d'une somme de 500 à 800 roubles, soit de 45 à 72.000 francs. Ils ne trouveront pas de logement, puisque les maisons où ils habiteront restent à construire. Au bout de deux ans, semble-t-il, les terres en friche qui leur seront distribuées devront être exploitables. Les volontaires seront exemptés de l'impôt agricole, qu'ils seraient d'ailleurs incapables de payer, et dispensés des livraisons de produits alimentaires qu'ils ne récoltent pas encore, puisque les autorités se trouvent contraintes de les nourrir « à crédit ».

Ils disposeront de trois ans pour rembourser les avances consenties pour l'achat du bétail et de dix ans pour rembourser les crédits alloués pour la construction de leur maison. Quel est le paysan qui pourrait, en partant de zéro, amortir dans un délai aussi bref, tous les frais que comporte l'organisation d'une exploitation agricole ?

On voit que les prétendus volontaires sont des forçats obligés de passer des années de leur vie dans des conditions analogues à celles d'un camp de travail obligatoire.

Il ne faut pas perdre de vue que la République socialiste moldave est épuisée par la déportation de ses habitants. Les districts d'Ataxi, de Beltzi, pineni, de Kichinev, de Kotovski, de Cotujeni, de Drochia, d'Edinetz, d'Eguritz, de Calarasi, de Carpineni, de Kichinev, de Kotovski, de Cotujeni, de Nisporeni, d'Ocnitza, de Rezin, de Soroca, de Straseni, de Susleni, de Tirnava, et de Lipcani, d'où part d'après la *Sovietskaïa Moldava* « l'émigration planifiée », sont habités, en grande majorité, par une population d'origine roumaine. Le choix de ce matériel humain par les autorités soviétiques indique qu'il s'agit moins d'une mesure économique, que d'une tentative pour résoudre par un transfert de population un problème national : l'élément non-russe est éloigné de la région frontalière.

En effet, les districts énumérés plus haut se trouvent tous dans une ancienne province roumaine, la Bessarabie. Cette province avait en juin 1940, lorsqu'elle fut envahie par l'armée rouge à la suite d'un ultimatum adressé à la Roumanie, une population de 3.515.000 habitants dont 2.087.000 étaient d'origine roumaine. Les autres, 1.428.000, étaient d'origine ukrainienne (894.000), israélite (230.000), allemande (90.000), tartare (66.000) et bulgare (48.000). La cession de la Bessarabie à l'U.R.S.S. eut pour conséquence un changement de composition ethnique. L'Union soviétique autorisa le transfert dans le III^{ème} Reich des 90.000 Allemands établis en Bessarabie. Il s'agissait là d'une faveur spéciale que le gouvernement de Moscou accordait à son allié germanique de l'époque. En effet, au cours des négociations d'Odessa entre les représentants de la Roumanie et ceux de l'Union soviétique, sur le statut juridique des anciens citoyens roumains devenus sujets de l'U.R.S.S., les délégués du Kremlin leur refusèrent le droit d'option dont disposent généralement les habitants d'un territoire qui changent de nationalité. Les Soviétiques déclarèrent que le gouvernement de Bucarest s'était engagé à céder la province rattachée à la Roumanie en 1919, sans évacuer les biens mobiliers qui s'y trouvaient. Or vouloir récupérer une partie de la main d'œuvre bessarabienne, c'était ne pas tenir cette promesse.

En août 1941, lorsque l'armée roumaine réoccupait la Bessarabie, environ 200.000 paysans d'origine roumaine avaient été déportés en Union soviétique. En outre, selon les statistiques établies par les bureaux de Genève de la S.D.N., 150.000 Israélites avaient suivi les troupes soviétiques dans leur retraite.

Trois années plus tard, quand l'Armée Rouge pénétra de nouveau en Bessarabie, environ 100.000 Bessarabiens se réfugièrent dans les autres provinces roumaines. Après l'armistice conclu entre le gouvernement de Bucarest et celui de Moscou, les autorités d'occupation soviétiques s'arrogeaient le droit de rapatrier non seulement ces réfugiés, mais aussi les Roumains originaires de Bessarabie qui avaient quitté leur province natale depuis 1919.

Une véritable chasse à l'homme fut organisée sur l'ensemble du territoire roumain. Pour échapp-

per à la déportation, les citoyens nés dans les régions annexées par l'U.R.S.S. essayèrent de falsifier leur acte de naissance. Ceux qui ne parvinrent pas à tromper la vigilance des Soviétiques, furent arrachés à leur famille et expédiés, dans des wagons à bestiaux, vers l'Est.

Cette opération avait pour but de prévenir toute agitation en faveur d'un éventuel retour de la Bessarabie à la Roumaine, agitation dont on soupçonnait les bessarabiens de devenir les agents les plus actifs. Actuellement l'U.R.S.S. est en train de transformer la composition ethnique de cette province. Le but de « l'émigration planifiée » organisée par le gouvernement de la République socialiste de Moldavie (la Bessarabie en fait partie) est, par conséquent, en premier lieu politique : les citoyens soviétiques d'origine roumaine doivent disparaître dans les steppes de Rostov, d'Astrakan et du Kazakstan. Nous nous trouvons devant une entreprise qui concorde parfaitement avec la définition donnée par l'O.N.U. du « crime de génocide ». En effet, les mesures de déportation visent uniquement l'élément roumain. Si l'on étudie la carte ethnographique de la Bessarabie on s'aperçoit qu'aucun district à majorité non-roumaine n'a été choisi pour fournir à l'émigration planifiée des contingents de « volontaires ». Les exemples les plus instructifs sont ceux des départements mixtes. C'est ainsi que le département de Hotin, situé dans le nord de la Bessarabie, est composé de quatre districts : Briceni, Lipcani, Hotin et Securenii. Seuls les deux premiers figurent dans le communiqué publié par la *Sovietskaia Moldava* ; ils sont habités presque exclusivement par des citoyens soviéti-

ques d'origine roumaine. Les deux autres districts, dont la population est en majorité ukrainienne, sont exemptés de l'obligation de fournir des contingents de « colons ».

D'autre part, ce serait une erreur de croire que le « recrutement des travailleurs » s'effectue seulement dans les régions surpeuplées. La Bessarabie, province frontalière qui appartient aux principautés roumaines jusqu'en 1812, à l'Empire des Tzars jusqu'à la révolution bolchévique, au Royaume de Roumanie entre les deux guerres mondiales, pour changer trois fois de main au cours du dernier conflit, est une région insuffisamment mise en valeur. Le nombre d'habitants par kilomètre carré était d'après le recensement roumain de 1930 de 59 contre 76 pour le reste du territoire de la Roumanie. Ainsi la Bessarabie, qui est un pays agricole très riche, a toujours été paralysée dans son exploitation faute d'une main d'œuvre venue de l'extérieur pour la saison des moissons. Aussi l'a-t-on toujours considérée, à Bucarest, comme chez les Tzars, comme une terre à coloniser. C'est pour mettre cette province en valeur, que l'ancien régime de Moscou avait autorisé, au XIX^{me} siècle, les colons allemands à s'y établir. En 1940 le renvoi en Allemagne des descendants de ces colons, a laissé un vide que les Soviétiques s'efforcent de combler depuis 1952 en déplaçant vers le sud de la Bessarabie des paysans chinois. Ainsi, tandis que les jeunes Roumains sont obligés de quitter leur foyer pour s'installer dans le Kazakstan, la structure ethnique, déjà assez complexe de la Bessarabie, s'enrichit d'un nouvel élément qui lui vient, cette fois, d'Asie.

« L'amitié sino-soviétique »

CE qui suit est la traduction intégrale du chapitre XV de l'article consacré à la Chine dans le tome 21 de la Grande Encyclopédie soviétique (2^{me} édition). Cet article a paru en un volume séparé en juillet 1954 (463 pages). On y trouve un aperçu rapide de la Chine ancienne et moderne, des données géographiques et économiques, la liste des différentes organisations de la Chine populaire. Il est intéressant de mesurer, d'après les statistiques officielles que l'on trouve dans le chapitre consacré à la société l'amitié sino-soviétique, toute l'importance que joue l'U.R.S.S. en Chine tant dans le domaine économique que culturel.

**

LES premières organisations de la Société d'amitié sino-soviétique de toute la Chine surgirent en 1936 à Nankin, Shanghai, Tien Tsin, Tchang Cha, Kong-Mig, Liang Tcheou et d'autres villes. Elles unissaient les forces progressistes de l'intelligentsia chinoises manifestant en faveur d'une coopération culturelle et des relations amicales avec l'Union soviétique, malgré les cruelles répressions du pouvoir du Kuomintang. La Société éditait la revue *Culture de la Chine et de l'U.R.S.S.*, accomplissait un travail important de traduction et d'édition d'œuvres de la littérature russe classique et de la littérature soviétique, organisait des exposés, des conférences, des expositions de pho-

tographies, faisant connaître au peuple chinois les réalisations du peuple soviétique.

Le gouvernement réactionnaire du Kuomintang, effrayé par le développement de l'influence de la Société culturelle sino-soviétique, créa des conditions insupportables pour son travail, dont le résultat fut la disparition d'une partie des filiales. Les agents du Kuomintang interdisaient la mise en application de mesures culturelles, organisaient des raids contre les expositions de la société, faisaient des perquisitions, arrêtaient des travailleurs de la société, etc. Beaucoup d'activistes de la société étaient contraints de fuir dans les régions libérées par l'armée chinoise de libération populaire.

Pendant toute la durée de la guerre que le peuple chinois fit à la clique du Kuomintang pour se libérer, entre 1941 et 1949, surgirent sur les territoires libérés de nombreuses organisations d'amitié sino-soviétique, comptant en juillet 1949 environ 700.000 membres. En juillet 1949, 698 travailleurs politiques, scientifiques et culturels marquants, ayant à leur tête Liu Chao-tsi, Chou En-lai, Song Tsin, Kouo Mo jo et d'autres, fondèrent le comité préparatoire pour la fondation de la Société d'amitié sino-soviétique de toute la Chine.

Faisant suite à l'acte historique de proclamation de la République populaire chinoise, fut fondée, le 1^{er} octobre 1949, à Pékin, au cours d'une conférence, la Société d'amitié sino-sovié-

tique de toute la Chine. Fut élue aussi l'administration centrale, qui comprend 122 membres. Le président élu de la société fut Liu Chao-tsi ; Vice-présidents Song Tsin ling, Won Yü-tchan, Chen Tsiun jou, Li Tsi chen, Kouo Mo jo, Tchan Lang et Honang Yang-peï. Les statuts déclarent que le but essentiel de la société est le développement et le renforcement des relations amicales entre la Chine et l'U.R.S.S., l'apport de son appui en vue du renforcement des liens et de la collaboration entre la Chine et l'U.R.S.S. dans le domaine culturel, économique et dans d'autres domaines. La société a aussi pour objectif de faire connaître l'expérience constructive de l'U.R.S.S. sur les plans politique, économique et culturel, ses réalisations dans le domaine de la science ; enfin elle propose de rendre plus solide le front uni que présentent la Chine et l'U.R.S.S. dans leur lutte commune pour une paix durable sur toute la terre.

La société a déployé une grande activité pour résoudre les problèmes formulés dans les statuts. Elle est devenue l'une des plus importantes organisations de masses en Chine. Font partie de la société de larges masses de travailleurs, de paysans, de représentants des différentes nationalités de la Chine, des combattants, des officiers de l'armée populaire de libération, ainsi que la jeunesse étudiante, des membres du corps enseignant, des travailleurs de la science, de la littérature et de l'art, des membres actifs des différents partis démocratiques et des organisations populaires, etc. Le nombre des membres de la société croît sans cesse. En novembre 1949, la société comptait 700.000 membres ; en novembre 1950 le chiffre s'est élevé jusqu'à 3.310.000 membres, en octobre 1951, jusqu'à 17 millions. En septembre 1952 il s'élevait à un peu moins de 39 millions.

Vers la fin de 1952, on fonda 1903 sections dans les provinces, les villes et les campagnes et

plus de 119.000 organisations de la société dans les campagnes et des petites localités peu habitées, dans les entreprises, dans les établissements et institutions scolaires.

Vers le milieu de 1953, les 200.000 organisations de la société comptaient près de 70 millions de membres. Suivant des données incomplètes, les filiales de la société ont organisé en 1950, 72.800 cours publics avec les slogans : « Renforçons l'amitié sino-soviétique » — « Mettons-nous à l'école de l'U.R.S.S. ! ».

La direction centrale de la société édite le journal *L'amitié sino-soviétique*. Le tirage total des éditions périodiques atteignait, en 1950, 4.859.000 exemplaires ; suivant des données incomplètes, on a fait 197 éditions séparées de livres et de brochures.

Disposant de 83 appareils cinématographiques ambulants, la société a organisé en 1950 plus de 79.000 séances de cinéma, auxquelles ont assisté plus de 9 millions de personnes.

D'après les données de 35 filiales, 14.187 expositions de photos ont été organisées en 1950, qui ont été visitées par plus de 13 millions de personnes, ainsi que près de 50 concerts de musique russe classique et de musique soviétique. Des savants russes invités par la société ont fait beaucoup de cours publics sur des thèmes variés. L'une des formes les plus populaires de la société est l'organisation d'écoles et de cours pour l'étude de la langue russe. La direction centrale de la société d'amitié sino-soviétique de toute la Chine et les filiales de la société ont dans les bibliothèques des livres, des journaux, des revues en langue russe et chinoise (bilingues). La société a joué un rôle important dans l'organisation du mois de l'amitié sino-soviétique du 7 novembre au 6 décembre 1952, qui eut un énorme retentissement dans tout le pays.

Le nombre des prisonniers politiques dans la zone soviétique d'Allemagne

D'APRES le *Kampfgruppe gegen unmenschlichkeit* (Groupe de Combat contre l'Inhumanité) dont les travaux sur la zone soviétique d'Allemagne sont d'une remarquable objectivité, les effectifs des camps de concentration dans « la République populaire allemande » auraient évolué de la façon suivante :

1° De 1945 au printemps 1950, il serait passé dans les camps de concentration de la zone, 185.000 détenus — « politiques » et droit commun réunis.

Sur cet ensemble,
96.000 sont décédés dans les camps ;
37.000 ont été déportés en U.R.S.S. ;
37.500 ont été libérés ;
14.500 ont été conservés dans les prisons de la zone.

2° Le nombre actuel des prisonniers politiques (début 1955) est mal connu. Les services de recherche du K.G.U. ont connaissance de la détention de 38.330 personnes. Mais les effectifs doivent être plus nombreux encore.

Ces 38.330 détenus se répartissent ainsi :

26.756 hommes
4.440 femmes
7.134 enfants.

Les deux tiers de ces prisonniers (26.930) se trouvent dans des prisons de la zone, les autres (11.400) dans des camps de concentration ou dans des maisons d'arrêt inconnues.